

PALEONET

RED IBÉRICA DE RECONSTRUCCIONES
PALEOCLIMÁTICAS CUANTITATIVAS
CONTINENTALES

**1º REUNIÓN DE LA RED IBÉRICA DE
RECONSTRUCCIONES PALEOCLIMÁTICAS
CUANTITATIVAS CONTINENTALES:
UNA MIRADA AL HOLOCENO**

LIBRO DE RESÚMENES

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNHN) - CSIC
Madrid, España

20 y 21 de noviembre de 2025

1º reunión de la Red ibérica de reconstrucciones paleoclimáticas cuantitativas continentales: una mirada al Holoceno

texto:

Ara Ángela

Cañada-Pasadas Jorge

Fernández-Pérez Uxía

Gázquez-Sánchez Fernando

Martegani Lucía

Sánchez-Villanueva Ana Isabel

Miembros de la red

Financian

Esta reunión estuvo financiada parcialmente por la **Red de Investigación temática PALEONET (RED2024-153734-T)** de la **Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.**

Índice

1. Características de la reunión	5
2. Organización	5
3. Asistentes	6
4. Programa	7
5. Resúmenes	12

Características de la reunión

La 1ª Reunión de la red PALEONET constó de **6 sesiones** distribuidas a lo largo de los dos días de la reunión, con presentación de **comunicaciones orales de carácter científico y técnico**.

Esta primera reunión estuvo centrada en REGISTROS PALEOCLIMÁTICOS IBÉRICOS DEL HOLOCENO. Otro de los puntos destacados será la **ponencia invitada de la Dra. Celia Martín-Puertas** titulada **“Ciencia a Propósito: Estrategias prácticas para Incidir en las Políticas Públicas”**.

Organización

Comité Organizador

Fernando Gázquez (Universidad de Almería)

Juan Pablo Corella (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)

Lucía Martegani (Universidad de Almería)

Comité Científico

Jorge Cañada-Pasadas (Universidad de Almería)

Uxía Fernández-Perez (Universidade da Coruña)

Ángela Ara (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)

Artur Stachnik (Universidad Complutense de Madrid)

Marcel Galofré-Penacho (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)

Marcos Marín-Martín (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)

Raquel López (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)

Félix García-Pereira (Instituto de Geociencias, IGEO, UCM-CSIC)

Aurora Castillo-Baquera (Universidad de Granada)

Nagore Meabe Yanguas (Instituto de Geociencias, IGEO, UCM-CSIC)

Isabel Rodríguez-Veiga (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT)

Asistentes

Ana Moreno (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)
Reyes Giménez (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)
Angela Ara (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)
David Scofield (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)
Dácil Rodríguez-Rondón (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)
Jorge Pey Betrán (Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC)
Eneko Iriarte (Universidad de Burgos)
Armand Hernández (Universidade da Coruña)
Uxía Fernández Pérez (Universidade da Coruña)
Concepción Jiménez de Cisneros (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)
Jon Camuera (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)
Marcel-Saïd Galofré Penacho (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)
Raquel López (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)
Álvaro Fernández-Bremer (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)
Francisco J. Jiménez-Espejo (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC)
Marta Marchegiano (Universidad de Granada)
Charo López-Blanco (Universidad de Granada)
Marta Rodrigo-Gámiz (Universidad de Granada)
José Manuel Mesa-Fernández (Universidad de Granada)
Aurora Castillo-Baquera (Universidad de Granada)
Gonzalo Jiménez-Moreno (Universidad de Granada)
Antonio García-Alix (Universidad de Granada)
Celia Martín-Puertas (Universidad de Granada)
Marcos Marín-Martín (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)
Iván Alfaro (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)
Ernesto Tejedor (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)
Miguel Bartolomé (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)
Juan Pablo Corella (Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC)
Mario Morellón (Universidad Complutense de Madrid)
Javier Martín-Chivelet (Universidad Complutense de Madrid)
Artur Stachnik (Universidad Complutense de Madrid)
María Belén Muñoz-García (Universidad Complutense de Madrid)
Nagore Meabe-Yanguas (Instituto de Geociencias, IGEO, UCM-CSIC)
Félix García-Pereira (Instituto de Geociencias, IGEO, UCM-CSIC)
Fidel González-Rouco (Instituto de Geociencias, IGEO, UCM-CSIC)
Fernando Gázquez (Universidad de Almería)
Jorge Cañada-Pasadas (Universidad de Almería)
Lucía Martegani (Universidad de Almería)
Margarita Jambrina-Enríquez (Universidad de La Laguna)
Laura Martín-García (Universidad de Salamanca)
Juan Luis Bernal-Wormull (Universidad de Basilea)
Cristina Val-Peón (Universidad de Aachen)
Isabel Rodríguez-Veiga (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT)

Programa

Se han presentado **31 comunicaciones orales, 14 de las cuales se adjudicaron a estudiantes de doctorado y posiciones similares.** El resto de las plazas fueron ocupadas por **otros miembros de la red representantes de los diferentes grupos de investigación,** a quienes se invitó personalmente a enviar sus resúmenes.

SESIÓN 1: Innovaciones metodológicas en paleoclimatología

- **Presentación del Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad de Granada (LIE-CIC)** (J.M. Mesa-Fernández, A. Castillo-Baquera, A. García-Alix, M. Marchegiano y A. Fernández)..... **13**
- **IsoTOPIK LAB: Connecting Climate, Environment and Societies through Stable Isotopes** (E. Iriarte, J.A. Antolinos, A. Escarzaga and C. Pintado Laguna)..... **14**
- **Explorando los efectos de la recristalización y disolución en las temperaturas de isótopos agrupados de cocolitos a lo largo de un transecto de profundidad** (R. López, M. Marchegiano, V. Taylor, B. Ausín, L.M. Mejía, M. Saavedra y A. Fernández)..... **15**
- **Past seasonal insights in continents: let's crack the climate code using clumped-isotope technique** (M. Marchegiano, M. Peral, J. Venderickx, A. Francke, R. Doyle, K. Martens, A. García-Alix, S. Goderis, C. Snoek and P. Claeys)..... **16**
- **¿Debemos confiar ciegamente en todos los registros datados mediante radiocarbono?** (A. García-Alix, G. Jiménez-Moreno, M. Rodrigo-Gámiz, C. López-Blanco, J.M. Mesa-Fernández y A. Castillo-Baquera)..... **17**
- **Intentos de aplicar calibraciones cuantitativas del norte de Europa al sur de la Península Ibérica: el caso de los cladóceros de la Laguna del Borreguil** (Sierra Nevada) (C. López-Blanco, A. García-Alix, G. Jiménez-Moreno, R. S. Anderson, C. Pérez-Martínez)..... **18**
- **Separación de biomarcadores sedimentarios a través de la extracción acelerada con disolventes (ASE)** (A. Castillo-Baquera, J.M. Mesa-Fernández, A. García-Alix, M. Rodrigo-Gámiz y C. Sosa-Montes de Oca)..... **19**

SESIÓN 2: La sedimentología y la estratigrafía como herramientas para reconstruir los paleoambientes lacustres

- **Hydrological changes in Laguna Salada playa-lake (El Puerto de Santa María, Cádiz, SW Spain) in response to Holocene climate fluctuations** (J. Cañada-Pasadas, F. Gázquez, L. Martegani, C. Voigt, E. Ruiz-Caballero, A.I. Sánchez-Villanueva, A. García-Alix, G. Jiménez-Moreno, A. Jiménez-Bonilla and M. Rodríguez-Rodríguez)..... **20**
- **Holocene transitions of Mediterranean-Atlantic climate boundary in the NW Iberian Peninsula** (A. Hernández, A. Sáez, U. Fernández-Pérez and R. Bao)..... **21**
- **Las Islas Canarias como archivo paleoclimático clave: revelando tendencias regionales con implicaciones para la Península Ibérica** (M. Jambrina-Enríquez, M. Galofré-Penacho, C. Ocón-Bermúdez and B. Valero-Garcés)..... **22**

SESIÓN 3: Reconstrucciones paleoclimáticas multiproxy en ambientes lacustres y continentales

- **Holocene summer and winter temperature trends and anomalies in East-Central Europe: pollen-based reconstructions from the Carpathian Mountains** (J. Camuera, E.K. Magyari, J.L. Korponai, N. Kuosmanen, L. Chenao, A. A. Ofosu-Brakoh and H. Seppä)..... **23**
- **Reconstrucción de la temperatura en el noreste de la Península Ibérica durante el Último Ciclo Glaciar** (A. Ara, M. Rodrigo-Gámiz, A. Moreno, B. Valero-Garcés y M. Marchegiano)..... **24**
- **Late Holocene environmental variability in southern Iberia inferred from leaf wax biomarker stable hydrogen isotope ratios from Laguna Grande de Archidona (Málaga, Spain)** (L. Martegani, F. Gázquez, D. Sachse, O. Rach, A. García-Alix, M. Rodrigo-Gámiz, G. Jiménez-Moreno, J.M. Mesa-Fernández and A. Castillo-Baquera)..... **25**
- **Dinámica de las temperaturas estivales del Holoceno basadas en quironómidos de Sierra Nevada, sur de España** (G. Jiménez-Moreno, N. Prat, O. Heiri, A. García-Alix, R. S. Anderson, F.J. Jiménez-Espejo, J. Camuera y C. López-Blanco)..... **26**

- **Holocene hydroclimate variability in Iberia from Lake Peixão: insights from plant-wax isotopes** (U. Fernández-Pérez, R.N. Santos, E. Schefuß, R. Bao, T. Rodrigues and A. Hernández)..... **27**
- **A multi-centennial tree-ring baseline for understanding present and future Mediterranean extremes** (M. Marín-Martín, E. Tejedor, G. Benito, M.A. Saz, M. Barriendos, E. Martínez del Castillo, J. Esper, M. de Luis)..... **28**
- **Reconstructing temperature and other environmental parameters using membrane lipids from archaea and bacterial communities** (M. Rodrigo-Gámiz, A. García-Alix, G. Jiménez-Moreno, J. Camuera, A. López-Avilés and R.S. Anderson).... **29**

SESIÓN 4: Reconstrucciones paleoclimáticas multiproxy basadas en espeleotemas

- **Isótopos triples de oxígeno en la precipitación y su transferencia al agua de goteo en una cueva: implicaciones para reconstrucciones paleoclimáticas en el Pirineo** (R. Giménez, M. Bartolomé, F. Gázquez, M. Iglesias y A. Moreno)..... **30**
- **Óptimo hidroclimático de MIS 11c y transición a MIS 10 en el sur de Iberia** (C. Jiménez de Cisneros, A. González-Ramón, J. Camuera, F.J. Jiménez-Espejo, B. Andreo, J.J. Durán y H. Cheng)..... **31**
- **Espeleogénesis y dinámica ambiental de la Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga)** (A. González-Ramón, F.J. Jiménez-Espejo, C. Jiménez de Cisneros, J. Camuera, L. Martín-García y J. M. Valsera)..... **32**
- **Quantifying abrupt temperature changes from speleothem archives in northeastern Iberia** (A. Moreno, J. L. Bernal-Wormull, D. Muñóz-López, Y. Dublyansky, C. Spötl, J.M. Iturralde, E. Iriarte, M. Arriolabengoa and M. Bartolomé).... **33**
- **Mountain permafrost thaw events in the Pyrenees: from million-year to millennial timescales** (M. Bartolomé, M. Bielsa, R. Giménez, M. Leunda, H. Cheng, R.L. Edwards, R. Albert, A. Gerdes and A. Moreno)..... **34**

SESIÓN 5: Reconstrucciones paleoclimáticas y señales de cambio climático

- **Extremos de precipitación en el Valle de Pineta (Pirineos): desde la escala diaria hasta la variabilidad interanual** ([I. Alfaro](#), E. Tejedor, G. Benito, T. Grodek y J.A. Ballesteros-Cánovas)..... **35**
- **Environmental pollution legacy in the Iberian Peninsula using lake sediments: Chiprana, Estanya and Sierra de las Nieves case studies** ([I. Rodríguez-Veiga](#), A. Garralón, V. Peyres, B. L. Valero-Garcés, M. Galofré, M. Morellón, T. Schmid, R. Millán and J. P. Corella)..... **36**
- **Long-Term Records, Modern Impact: Amplified Hydroclimatic Stress in the Spanish Pyrenees** ([E. Tejedor](#), J.P. Corella, Iván Alfaro, A. Moreno, M. Bartolomé, J.A. Ballesteros and G. Benito)..... **37**
- **Reconstructing Alboran Sea Paleoclimate Across the LGM and Deglaciation Through Proxy Assimilation** ([A. Fernandez-Bremer](#), V. Taylor, N. Meckler, B. Ausín and F. Martínez-Ruiz)..... **38**
- **Quantifying climate signals in Iberian speleothems and lake records by proxy modelling** ([M. Morellón](#), J. Martín-Chivelet, J. Remondo, M.J. Turrero, M.B. Muñoz-García, J. Bonachea, A. Garralón, A.I. Ortega, A. Molero, L. Sánchez, C. Morales-Molino, V. Villasante, A. Stachnik, P. Cruz, P. Valenzuela, V. Rivas-Mantecón, M. Leira, F.J. Ezquerra and A. Cendrero)..... **39**

SESIÓN 6: Modelización climática y ciencia de datos aplicadas a estudios paleoclimáticos

- **Model simulations of the Common Era and climate change scenarios: opportunities for model-data comparison, Part I** ([N. Meabe-Yanguas](#), J.F. González-Rouco, F. García-Pereira, A. Martinez-Vila, J. Jungclaus and S. Lorenz)..... **40**
- **Model simulations of the Common Era and climate change scenarios: opportunities for model-data comparison, Part II** ([F. García-Pereira](#), J. F. González-Rouco, N. Meabe-Yanguas, J. Jungclaus and S. Lorenz)..... **41**
- **Harmonized multiproxy databases for European Holocene temperature reconstructions with Data Science pipelines** ([A. Stachnik](#), M. Morellón and J. Martín-Chivelet)..... **42**

- **First steps in my PhD: Holocene Saharan dust records and future scenarios from hyperspectral imaging and climate modelling data** ([D. Scofield](#), J. Pey, B. L. Valero-Garcés and P. Salvador)..... **43**

Ponencia invitada de la Dra. Celia Martín-Puertas: **“Ciencia a Propósito: Estrategias prácticas para Incidir en las Políticas Públicas”**

Resúmenes

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ISÓTOPOS ESTABLES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (LIE-CIC)

J.M. Mesa-Fernández^{1,2}, A. Castillo-Baquera¹, A. García-Alix¹, M. Marchegiano¹ y A. Fernández³

¹*Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avenida de Fuente Nueva s/n 18002, Granada (jmesa@ugr.es)*

²*Centro de Instrumentación Científica, Campus Universitario de Fuente Nueva, Paseo Profesor Juan Ossorio s/n 18003, Granada*

³*Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC). Avda. De las Palmeras, 4, 18100, Armilla, Granada*

El Laboratorio de Isótopos Estables del Centro de Instrumentación Científica (LIE-CIC) tiene como objetivo ofrecer apoyo técnico en análisis isotópico a investigadores de la Universidad de Granada, OPIs y entidades externas. Actualmente el equipamiento y los servicios prestados por el LIE-CIC, entre los que se incluyen algunos proxies que se utilizan para reconstruir variables climáticas absolutas, son: (i) análisis de isótopos de C y O en carbonatos por sistema de entrada doble mediante un preparador automatizado de muestras acoplado a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas de entrada doble (KIEL IV-MAT-253 plus, Thermo Fisher) (ii) medida simultánea de isótopos estables de C y N en materia orgánica EA(CNS-OH)-IRMS (EAFlash-DELTA V, ThermoFisher); (iii) medidas de isótopos estables de O e H en sólidos por pirolisis mediante un equipo EA(CNS-OH)-IRMS (EAFlash-DELTA V, ThermoFisher); (iv) Medida de isótopos estables de C e H por cromatografía de gases mediante un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas cuadrupolo con hornos de combustión/pirolisis y un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas (GC-MS-C/HTC-IRMS, GCIsolink, ISQ, DELTA V, Thermo Fisher); (v) Medidas simultáneas de isótopos estables de O, H y de exceso de ¹⁷O en aguas por medio de un analizador Laser (CRDS; Picarro L2140-i) (vi) extracción de lípidos con disolventes acelerados (DIONEX ASE 350); (vii) micro-muestreador (GeoMill 326). Además, ha sido beneficiario en la convocatoria de infraestructuras 2024 de una dotación que le permitirá mejorar los servicios prestados. Los equipos que se adquirirán serán: (i) cromatógrafo de gases con un single cuadrupolo y un detector FID (GC-FID-MS); (ii) espectrómetro de masas de razones isotópicas (DELTA V, Thermo Fischer) con dos periféricos para análisis isotópicos de O y C en carbonatos y DIC en agua (Gas Bench Plus, Thermo Fischer) y de O e H en sólidos y líquidos mediante pirolisis (EA-Flash OH, Thermo Fisher); (iii) sistema compacto analizador de isótopos de C en CO₂ y CH₄ (Picarro G2201-i).

Una de las técnicas más novedosas que se están implementando en el LIE-CIC es la medida de isótopos “clumped” en carbonatos. La principal ventaja de esta técnica es que no es necesario conocer el valor del $\delta^{18}\text{O}$ del agua para reconstruir cuantitativamente la temperatura de formación del carbonato. Esto hace que sea un paleotermómetro altamente fiable, fundamental para entender los cambios climáticos naturales del pasado.

Palabras Clave: Clumped isotopes, Isótopos estables, LIE-CIC

IsoTOPIK LAB: CONNECTING CLIMATE, ENVIRONMENT AND SOCIETIES THROUGH STABLE ISOTOPES

E. Iriarte¹, A. Cestau¹, J.A. Antolinos¹, A. Escarzaga¹ and C. Pintado Laguna¹

¹*IsoTOPIK Lab-Laboratorio de Evolución Humana, Facultad de Humanidades y Comunicación, Universidad de Burgos, Edificio de I+D+i, Pl. Misael Bañuelos s/n, 09001 Burgos, Spain (eriarate@ubu.es)*
²*Departamento de Historia, Geografía y Comunicación, Facultad de Humanidades y Comunicación, Universidad de Burgos, Edificio de I+D+i, Pl. Misael Bañuelos s/n, 09001 Burgos, Spain*

Since 2021, the Science and Technology Park of the University of Burgos has hosted a stable isotope laboratory (IsoTOPIK Lab), an initiative of the Laboratory of Human Evolution. The philosophy of the laboratory is to develop analytical applications related to paleoclimatology, environmental processes, and the archaeological/paleontological record.

The laboratory is equipped with a wide range of instruments that allow the analysis of different materials using various techniques:

- Stable isotope analysis in carbonates ($\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$) (GB-IRMS) using a ThermoFisher Gas Bench II automatic gas sample preparation module coupled to a ThermoFisher DELTA V Plus isotope ratio mass spectrometer (IRMS). Routine analyses include samples of limestone, speleothem calcite, shells, dental enamel, etc.
- Stable isotope analysis in carbonates ($\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$) (LA-IRMS) using laser ablation coupled to a ThermoFisher DELTA V Plus isotope ratio mass spectrometer (IRMS). Methods have been implemented for analyzing limestone, dental enamel, and speleothems; carbonate microfossil shell analysis is currently being developed.
- Stable isotope analysis in organic matter ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$, and $\delta^{34}\text{S}$) (EA-IRMS) using a ThermoFisher EA Flash IsoLink CNSOH elemental analyzer coupled to a ThermoFisher DELTA V Plus isotope ratio mass spectrometer (IRMS). Routine analyses include bone and dentin collagen, vegetal samples, sedimentary organic matter; protocols for cellulose extraction and analysis are being developed.
- Compound-specific isotope analysis (CSIA) via Gas Chromatography (GC/MS-C-IRMS) using a ThermoFisher Del V Plus–GC Isolink II–ISQ 7000 single Quadrupole–Delta Q system. Protocols for lipid extraction and stable isotope analysis are currently under development.
- Compound-specific isotope analysis (CSIA) via Liquid Chromatography (HPLC-IRMS) using a ThermoFisher LC Isolink II Vanquish–Delta Q system. Protocols for amino acid extraction and stable isotope analysis are being developed.

This presentation will showcase various examples of completed and ongoing projects at the IsoTOPIK Lab, highlighting its interdisciplinary character and its aim to analyze samples from diverse research areas, with a special emphasis on connecting climate, environment, and societies through stable isotopes.

Keywords: archaeology, environmental processes, palaeoclimatology, Stable isotope Laboratory

EXPLORANDO LOS EFECTOS DE LA RECRISTALIZACIÓN Y DISOLUCIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE ISÓTOPOS AGRUPADOS DE COCOLITOS A LO LARGO DE UN TRANSECTO DE PROFUNDIDAD

R. López¹, M. Marchegiano², V. Taylor³, B. Ausín⁴, L.M. Mejía⁵, M. Saavedra⁶ and A. Fernández¹

¹Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC), Av. de las Palmeras, 4, 18100 Armilla, Granada, España (raquel.lopez@csic.es)

²Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Av. de Fuente Nueva, s/n, Beiro, 18071 Granada, España

³Departamento de Ciencias de la Tierra y Centro Bjerknes para la Investigación Climática, Universidad de Bergen, 5007 Bergen, Noruega

⁴Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC), C. Cordel de Merinas, 40, 37008 Salamanca, España

⁵MARUM – Centro de Ciencias Ambientales Marinas, Universidad de Bremen, Leobener Str. 8, 28359 Bremen, Alemania

⁶Instituto de la Tierra y Medioambiente, Universidad de Portsmouth, Winston Churchill Ave, Southsea, Portsmouth PO1 2UP, Reino Unido

Las reconstrucciones paleoclimáticas ofrecen información fundamental sobre el sistema climático de la Tierra, ya que permiten explorar la sensibilidad climática y poner a prueba las predicciones de los modelos climáticos. Entre los métodos disponibles, la termometría de isótopos agrupados (Δ_{47}) en cocolitos resulta especialmente prometedora porque registra directamente las temperaturas de calcificación, no es sensible a los cambios en la química oceánica y ofrece ventajas importantes sobre los proxies tradicionales. Estas ventajas incluyen la amplia presencia de cocolitóforos desde el Mesozoico y su dependencia de la luz, lo que garantiza que la señal refleje condiciones de la zona eufótica. Sin embargo, los efectos de los procesos de alteración post-deposicional, como la disolución y la recristalización, sobre los valores de Δ_{47} en cocolitos no están completamente comprendidos y deben ser mejor delimitados antes de que este proxy pueda aplicarse fiablemente al registro geológico.

En este trabajo vamos a investigar los efectos de la alteración post-deposicional en las señales de Δ_{47} en sedimentos ricos en cocolitos a lo largo de un transecto de paleoprofundidad en el Pacífico ecuatorial oriental. Nos centramos en tres intervalos bien datados y coetáneos (33,90 Ma, 33,60 Ma y 33,30 Ma) de un conjunto espacialmente compacto que abarcan un rango de profundidades en relación con la lisoclina. Esta sección de sitios nos permite evaluar la influencia de las condiciones de enterramiento en la preservación de cocolitos, asumiendo que las temperaturas oceánicas eran inicialmente similares a lo largo de todo el transecto. Para evaluar el estado de preservación, utilizamos microscopía electrónica de barrido (MEB) con el fin de documentar evidencias texturales de disolución y recristalización. En paralelo, vamos a aplicar termometría de isótopos agrupados a fracciones puras de cocolitos para investigar la posible alteración de las señales primarias de temperatura. Mediante la integración de enfoques microestructurales e isotópicos, este estudio busca mejorar nuestra comprensión de cómo los procesos diagenéticos afectan la fidelidad de las señales de Δ_{47} en cocolitos, con el objetivo de respaldar la aplicación de este proxy en reconstrucciones climáticas.

Palabras clave: cocolitos, termometría de isótopos agrupados

PAST SEASONAL INSIGHTS IN CONTINENTS: LET'S CRACK THE CLIMATE CODE USING CLUMPED-ISOTOPE TECHNIQUE

M. Marchegiano^{1,2}, M. Peral^{2,3}, J. Venderickx⁴, A. Francke⁵, R. Doyle², K. Martens⁴, A. García-Alix¹, S. Goderis², C. Snoek² and P. Claeys²

¹Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad de Granada, 18071 Granada, España

²Vrije Universiteit Brussel, Science and bioengineering science, chemistry department, Belgium

³*Environnements et Paléoenvironnements Oceaniques et Continentaux, UMR CNRS 5805, Université de Bordeaux, 33600 Pessac, France*

⁴Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Vautierstraat 29, 1000 Brussels, Belgium

⁵*Archeology, College of Humanities, Arts and Social Science, Flinders University, Adelaide 5042, Australia*

The projected future global temperature increase will affect continental areas differently depending on their geographic position. Reconstructing past seasonality changes (i.e., temperature and hydrological conditions) at regional scale is fundamental to forecast the environmental (e.g., vegetation and moisture availability) and social economical (e.g., food availability) impact. The carbonate clumped isotope (Δ_{47}) technique reveals the temperatures at which calcium carbonate (CaCO_3) precipitated, thus of the waterbody, and in combination with $\delta^{18}\text{O}$ provides the $\delta^{18}\text{O}_w$ that give insight on the hydrological conditions. Ostracods are small aquatic crustaceans (0.3 - 5 mm), with a very stable low Mg calcite shell, capable of recording climatic and environmental changes at high-resolution in sedimentary archives of modern and ancient lakes. The novel ostracod- Δ_{47} lacustrine thermometer is able to disentangle and quantify the effects of global climate changes at regional scale and has several advantages that makes it an attractive tool for paleoclimatic reconstructions: (i) It is not affected by vital effect, thus, it is independent of ostracod species and geography. (ii) It is applicable throughout geological time (iii) by combining knowledge of ostracod shell precipitation time that is species-dependent, it is possible to reconstruct past seasonality. (iv) Temperature reconstructions for all environments where ostracods live are within reach. At Lake Trasimeno (Italy) record (last ca. 50000 years) the application of the ostracod- Δ_{47} thermometer identifies warmer/colder and humid/dryer conditions during Greenland Interstadial and Greenland Stadial/Heinrich events respectively. A reduced seasonality is recorded during the low Holocene. The establishment of this new lacustrine proxy opens the door to new high-resolution continental paleoclimate and paleoenvironmental reconstructions.

Keywords: central Mediterranean, clumped isotope, freshwater ostracods, paleolimnology, past seasonality,

¿DEBEMOS CONFIAR CIEGAMENTE EN TODOS LOS REGISTROS DATADOS MEDIANTE RADIOCARBONO?

A. García-Alix¹, G. Jiménez-Moreno¹, M. Rodrigo-Gámiz¹, C. López-Blanco¹, J.M. Mesa-Fernández¹ y A. Castillo-Baquera¹

¹*Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Universidad de Granada. Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 (agalix@ugr.es)*

Una de las primeras fases en cualquier estudio paleoclimático consiste en establecer un marco cronológico preciso. Sin embargo, los análisis encaminados a obtener fechas absolutas suelen tener un precio elevado, largos tiempos de espera y dependen de la cantidad existente de material “datable”, que en ocasiones es muy escaso. Por estos motivos, a menudo se tiende a establecer ese marco cronológico con una densidad de fechas baja. También es fundamental conocer el marco cronológico de registros ya publicados con los que comparamos nuestros estudios paleoclimáticos. En esta comunicación nos vamos a centrar en los modelos de edad de registros sedimentarios basados, fundamentalmente, en radiocarbono.

Cuando trabajamos con fechas de radiocarbono es de vital importancia calibrar y actualizar nuestros registros con la curva de calibración más actualizada, ya que existen divergencias entre las sucesivas curvas de calibración que el grupo de trabajo INTCAL ha ido publicando desde 1998, y estas divergencias suelen ir aumentando con la edad. Si comparamos estas curvas de calibración desde 1996-1998 (Intcal98) hasta 2020 (Intcal20) se observan discrepancias en la edad calibrada que pueden llegar a ser de más de 1000 años (sin tener en cuenta la incertidumbre) cuando nos acercamos al límite de detección del radiocarbono. La diferencia entre las curvas de calibración marinas es incluso mayor, ya que para la construcción de la última curva de calibración marina (Marine20) se ha seguido una nueva aproximación para establecer el reservorio global y el resultado final varía notablemente respecto a las anteriores curvas. A esta calibración marina habría que aplicarle, además, las correcciones de los reservorios marinos locales (ΔR), actualizados en 2020, y una corrección extra de este ΔR para latitudes superiores a 40°N y 40°S, que puede llegar a alcanzar 1000 años. Otro punto importante a tener en cuenta es el software a utilizar para realizar los modelos de edad-profundidad, y que debería de elegirse en función de las características específicas de cada registro. Existen scripts simples basados en R, como Rbacon o Bchron, que nos proporcionan una aproximación bayesiana de forma rápida y cuyo uso es recomendable en registros continuos, sin muchas interrupciones sedimentarias y con pocas inversiones en las dataciones. Sin embargo, para realizar modelos complejos, donde queramos introducir, por ejemplo, restricciones a distintas profundidades, se deben usar paquetes más potentes como Oxcal. Por tanto, es importante tener en cuenta todos estos aspectos para establecer un marco cronológico lo más preciso posible en nuestros registros de estudio y para la elección de los registros paleoclimáticos con los que se va a comparar.

Keywords: Carbono 14, curvas de calibración, Modelos de edad

INTENTOS DE APLICAR CALIBRACIONES CUANTITATIVAS DEL NORTE DE EUROPA AL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EL CASO DE LOS CLADÓCEROS DE LA LAGUNA DEL BORREGUIL (SIERRA NEVADA)

C. López-Blanco¹, A. García-Alix¹, G. Jiménez-Moreno¹, R. Scott Anderson²,
C. Pérez-Martínez³

¹*Department of Stratigraphy and Paleontology, Faculty of Sciences, University of Granada, Avda. Fuentenueva s/n, 18071 Granada, Spain (charolopezb@ugr.es)*

²*Environmental Programs, School of Earth & Sustainability, Northern Arizona University, Flagstaff, 86011, AZ, USA.*

³*Department of Ecology, Faculty of Science, University of Granada, Av. Fuentenueva s/n, 18071 Granada, Spain*

Las funciones de transferencia han sido ampliamente utilizadas en Paleoecología para obtener datos cuantitativos de variables ambientales en el pasado a partir de conteos de fósiles. Para ejecutar tales funciones, se necesitan conjuntos de datos actuales (calibration set /training data) que relacionen las abundancias actuales de los organismos con la variable ambiental a reconstruir (e.g. pH, temperatura, conductividad, etc). Sin embargo, la mayoría de los datos de entrenamiento actuales han sido generados en humedales del centro/norte de Europa. Teóricamente, su aplicación en ecosistemas mediterráneos es factible siempre y cuando las especies presentes en el registro fósil estén calibradas en el *training set* que se utiliza.

La Península Ibérica se caracteriza por ser un punto caliente de biodiversidad y endemismos, por eso, muchos de los taxones presentes en estas latitudes no están calibrados en los lagos europeos. Éste no es el caso de la Laguna del Borreguil, un lago alpino en Sierra Nevada, donde la composición de la fauna fósil de cladóceros a lo largo del Holoceno teóricamente permitiría la aplicación de funciones de transferencia generadas en el norte. La aplicación de un modelo de inferencia de temperatura sobre los fósiles de esta laguna tuvo estadísticas preliminares de desempeño relativamente favorables ($r^2=0.8$; $r^2_{\text{jackknife}}=0.64$; RMSEP=0.89), lo que sugirió que podría ser válido para realizar estimaciones de temperatura de Julio. Sin embargo, la comparación de esta reconstrucción con otras inferencias cuantitativas regionales fue desfavorable. Al mismo tiempo, el análisis de los residuos de las muestras (Pearson $r=-0.46$ y $p<0.001$) reveló que, en el extremo frío del gradiente, los valores de temperatura se subestiman ligeramente mientras que, en el cálido, se sobreestiman. Se discuten los factores que pueden explicar estos resultados y se explican futuras aproximaciones para mejorarlos.

Keywords: cladóceros fósiles, funciones de transferencia, reconstrucciones cuantitativas, temperatura

SEPARACIÓN DE BIOMARCADORES SEDIMENTARIOS A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN ACELERADA CON DISOLVENTES (ASE)

A. Castillo-Baquera¹, J.M. Mesa-Fernández², A. García-Alix¹, M. Rodrigo-Gámiz¹ y C. Sosa-Montes de Oca¹

¹*Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avenida de Fuente Nueva s/n 18002, Granada (acbaquera@ugr.es)*

²*Centro de Instrumentación Científica, Campus Universitario de Fuente Nueva, Paseo Profesor Juan Ossorio s/n 18003, Granada*

Los biomarcadores tienen una gran utilidad para la interpretación del registro sedimentario, desde la identificación del organismo productor, hasta las condiciones ambientales en las que vivió ese organismo, pudiendo determinar variables climáticas absolutas como la temperatura.

Los métodos de extracción de biomarcadores suponen una preparación tediosa y larga; además hay que tomar innumerables precauciones ya que las muestras pueden contaminarse fácilmente. Tras probar diferentes procesos de extracción de biomarcadores en el laboratorio de Geoquímica y Palinología del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada, decidimos usar el de “Extracción Acelerada con Disolventes” (ASE), ya que optimizaba el total de lípidos extraídos (TLE). Se hicieron pruebas con diferentes proporciones de solventes (9:1, 4:3 y 1:1; DCM:MeOH) para testar la eficiencia de la extracción. Posteriormente, el TLE obtenido había que separarlo por polaridad mediante solventes en una columna cromatográfica compuesta por gel de sílice activa para obtener la fracción deseada.

Para simplificar el proceso y optimizar rendimientos, se probó una metodología, modificada de Magill et al. (2015), que permite la separación por polaridad directamente en el ASE. Para ello, las celdas de extracción se prepararon poniendo un filtro (previamente combustionado), una capa de gel de sílice activado, seguido de una capa compuesta por la muestra del sedimento mezclada con tierra de diatomeas y, finalmente, se cierra la celda con otro filtro combustionado. Para eluir la fracción apolar, usamos Hexano y para la polar usamos una solución 1:1 de MeOH:DCM.

Finalmente, se testaron ambas metodologías con diferentes muestras control en las que se midió la fracción apolar obtenida en un Espectrómetro de Masas acoplado a un Cromatógrafo de Gases. El resultado fue que la recuperación de *n*-alcanos fue mayor cuando se usó la metodología modificada de Magill et al. (2015) y se obtenían cromatogramas bastante limpios donde los *n*-alcanos estaban perfectamente separados de los otros compuestos, lo que facilita su análisis isotópico.

Podemos concluir entonces que, en general, este método de extracción selectiva proporciona una separación fiable, rápida y semiautomatizada de clases de compuestos en extractos de lípidos de acuerdo con la saturación y polaridad.

Palabras Clave: ASE, biomarcadores

HYDROLOGICAL CHANGES IN LAGUNA SALADA PLAYA-LAKE (EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ, SW SPAIN) IN RESPONSE TO HOLOCENE CLIMATE FLUCTUATIONS

J. Cañada-Pasadas¹², F. Gázquez¹², L. Martegani¹², C. Voigt¹², E. Ruiz Caballero¹², A.I. Sánchez-Villanueva¹², A. García-Alix³, G. Jiménez Moreno³, A. Jiménez-Bonilla⁴ and M. Rodríguez-Rodríguez⁴

¹*Department of Biology and Geology, University of Almería, Carretera de Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, Spain. jcp697@ual.es; f.gazquez@ual.es; lm263@ual.es; cvoigt@ual.es; erc250@ual.es*

²*Andalusian Centre for Global Change (ENGLoba), University of Almería, 04120 Almería, Spain.*

³*Department of Stratigraphy and Paleontology, Fuentenueva Campus, University of Granada, Granada, Spain. agalix@ugr.es; gonzaloz@ugr.es*

⁴*Department of Physical, Chemical and Natural Systems, Pablo de Olavide University, Seville, Spain. ajimbon@upo.es; mrodod@upo.es*

We investigate the geochemistry and mineralogy of sediments from the Laguna Salada playa-lake in El Puerto de Santa María (Cádiz, SW Spain). This study aims to determine how paleoenvironmental changes influenced the lake's sedimentary sequence. A 6.2-meter-long sediment core, recovered from the lake's depocenter and dated by ¹⁴C reveals five main sedimentary facies deposited over the past 10,000 years. These facies include: (1) grey clays, (2) dark-grey clays rich in organic matter, (3) fine- to medium-grained grey quartz sands, (4) black quartz sands with high organic content, and (5) grey clays with greenish mottling and clasts up to 1 cm in size. Gypsum occurs throughout the sequence, particularly within intervals dated to 10,000-9,500 cal yr BP, 8,300–8,000 cal yr BP, and from 5,000 cal yr BP to the present. Accumulations of fine- to medium-grained quartz sands are found between 9,500 and 8,000 cal yr BP, corresponding to the Early-Middle Holocene transition. These well-matured alluvial sands were likely deposited in a salt marsh environment influenced by sediment input from the mouth of the Guadalquivir River during the wettest phases of the Holocene. The episode of gypsum formation between 8,300 and 8,000 cal yr BP is likely associated with the arid 8.2 ka climatic event. A reduction in sedimentation rate after 8,000 cal yr BP, coupled with a sharp facies change from quartz sands to grey clays, likely indicates decreased surface runoff and marks the initial development of a permanent lake system. By the end of the Middle Holocene, the system turned into a shallower ephemeral system because of climate aridification. Under arid conditions, the terminal character of the basin led to increased salinity and sustained gypsum precipitation over the past 5,000 years, resulting in gypsum crystals embedded within clay-rich layers. Overall, the sedimentary record of Laguna Salada reflects changes in regional hydrology, likely driven by broader-scale Holocene climate oscillations.

Keywords: clays, gypsum, Holocene, quartz sands

HOLOCENE TRANSITIONS OF MEDITERRANEAN-ATLANTIC CLIMATE BOUNDARY IN THE NW IBERIAN PENINSULA

A. Hernández¹, A. Sáez², U. Fernández-Pérez¹, R. Bao¹

¹Universidade da Coruña, Grupo de Investigación en Cambio Ambiental y Paleobiología (GRICA-BIOpast), Centro Interdisciplinar de Química e Biología (CICA), A Coruña – Spain (armand.hernandez@udc.es)

²UB-Geomodels Research Institute. Department of Earth and Ocean Dynamics, Universitat de Barcelona – Spain

The northwestern Iberian Peninsula (NW IP) remains relatively unexplored from a palaeoclimate perspective. Although several well-studied continental records provide valuable climatic information, additional data are needed to expand the spatial coverage, extend the temporal range, and improve the resolution of existing records. The NW IP lies under the influence of Atlantic and Mediterranean climate regimes, and it is likely that the boundary between both regimes has shifted repeatedly since the last deglaciation. Lakes are highly sensitive to climatic variations and, therefore, they can record such shifts through changes in their dynamics and sedimentation patterns. Consequently, these sedimentary archives offer an opportunity to assess both past and potential future impacts of regional climates. Our objective is to reconstruct the relative dominance of Atlantic versus Mediterranean climatic influences in the NW IP throughout the Holocene using lake sediments. Here, we present preliminary results from a multi-proxy analysis of Lake Ocelo sediments spanning the last 8 ka. X-Ray Fluorescence core scanning and bulk organic matter data reveal two phases (6.7–5.7 and 1–0.5 ka cal BP) characterized by reduced runoff, suggesting drier hydroclimatic conditions and a stronger Mediterranean influence. In contrast, periods of enhanced runoff (7.5–6.7 and 3.7–2.9 ka cal BP) would indicate wetter conditions consistent with increased Atlantic influence. These findings should contribute to a better understanding of Holocene climate dynamics in the NW IP and provide a framework for more accurate predictions of mid- to long-term impacts resulting from future shifts in the Atlantic–Mediterranean climate boundary.

Keywords: Climate boundary; Lakes; Mediterraneanization, XRF

LAS ISLAS CANARIAS COMO ARCHIVO PALEOCLIMÁTICO CLAVE: REVELANDO TENDENCIAS REGIONALES CON IMPLICACIONES PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

M. Jambrina-Enríquez¹, M. Galofré-Penacho², C. Ocón-Bermúdez¹ and B. Valero-Garcés³

¹*Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Laguna, Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, s/n, San Cristóbal de La Laguna, 38200, Tenerife, Spain*
(mjambrin@ull.edu.es)

²*Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IACT-CSIC), 18100, Armilla, Spain*

³*Instituto Pirenaico de Ecología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC), 50059, Zaragoza, Spain*

Las Islas Canarias, situadas en el Atlántico Norte central, constituyen un entorno ideal para inferir la variabilidad espacio-temporal de las condiciones hidrológicas durante el Tardiglaciario. Los nuevos registros paleolacustres procedentes de islas occidentales de clima mediterráneo (La Palma, La Gomera y norte de Tenerife) y de clima desértico (sur de Tenerife), han mejorado las reconstrucciones de la variabilidad climática durante el último ciclo glacial mediante una estrategia multi-indicador, que incluye susceptibilidad magnética, geoquímica, mineralogía, biomarcadores lipídicos y cronología.

Las secuencias fluvio-lacustres del norte de Tenerife (Vega Lagunera) documentan un paleolago del Pleistoceno Superior formado por la erosión fluvial de los basaltos miocenos del macizo de Anaga y bloqueado por lavas del Plioceno Superior y Pleistoceno emitidas desde la Dorsal NE. Este lago persistió hasta mediados del siglo XIX. Las secuencias sedimentarias en el sur de Tenerife (Malpaís de la Rasca) y La Gomera (Garajonay) cubren el Holoceno y representan depósitos paleolacustres en cráteres de cuencas de drenaje cerradas. El perfil sedimentario del Holoceno de La Palma (Playa de Taburiente), formado después del bloqueo del barranco de Taburiente, revela un sistema de laguna-pantano y depósitos de paleoavenidas torrenciales.

Los registros del Holoceno muestran un aumento de la actividad fluvial/aluvial durante el Groenlandiense (11.7-8.2 ka), seguido de un declive en el Norgripiense (8.2-4.2 ka) y una reducción del aporte de sedimentos clásticos en el Megalayense (últimos ~4.2 ka). Esta tendencia de aridez creciente, que se evidencia antes en el sur de Tenerife, sugiere que factores como la altitud y los vientos alisios pueden influir en la señal climática local.

El análisis de estos patrones permite discutir los principales mecanismos de forzamiento climático y las teleconexiones regionales. La comparación con la Península Ibérica, desde su fachada atlántica hasta la costa nororiental del Mediterráneo, ofrece una perspectiva más amplia para contextualizar las señales climáticas y entender la interconexión de los cambios hidrológicos a gran escala.

Esta investigación ha sido financiada por los proyectos CCR-CAN (TED2021-129695A-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR), PALEOMOL (2915/2022, Organismo Autónomo de Parques Nacionales) e IMPACT (2022CLISA04, Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa”).

Keywords: Holoceno, Islas Canarias, Paleoclima, Paleohidrología, Registros paleolacustres

HOLOCENE SUMMER AND WINTER TEMPERATURE TRENDS AND ANOMALIES IN EAST-CENTRAL EUROPE: POLLEN-BASED RECONSTRUCTIONS FROM THE CARPATHIAN MOUNTAINS

J. Camuera¹, E. K. Magyari^{2,3}, J. L. Korponai^{4,5}, N. Kuosmanen⁶, L. Chenao⁶, A. A. Ofosu-Brakoh², H. Seppä⁶

¹Andalusian Earth Sciences Institute (IACT), Spanish National Research Council (CSIC), Armilla, Spain
(jon.camuera@csic.es)

²Institute of Geography and Earth Sciences, Department of Environmental and Landscape Geography, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

³HUN-REN-MTM-ELTE Research group for Paleontology, Hungary

⁴Department of Water Supply and Sewerage, Faculty of Water Sciences, University of Public Service, Hungary

⁵Department of Environmental Science, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Romania

⁶Department of Geosciences and Geography, Faculty of Science, University of Helsinki, Helsinki, Finland

The Holocene forest composition in the Carpathian Mountains was characterized by marked alternations of tree species dependent on seasonal conditions of temperature and humidity. We reconstructed the summer and winter temperatures from East-Central Europe (ECE) during the last 12,000 years by combining mid-altitude (400–1000 m) pollen-based quantitative records from the Carpathians, looking at how seasonal temperatures affected vegetation changes during the Holocene. The statistical analysis of seasonal quantitative results showed long- and short-term temperature oscillations. At long-term, the ECE region showed an increase of ~1.2 °C in summer and ~2.2 °C in winter during the Early Holocene (~12,000–9500 yr BP), affecting the decline of cold-adapted taxa (*Pinus*, *Alnus*, *Betula*) and early expansion of warmer species (*Ulmus*, *Tilia*, *Fraxinus*, *Quercus*). Between ~9500 to 5500 yr BP, the highest summer temperature conditions (~17.2–18.2 °C) and a slight increase of ~1.4 °C in winter temperature occurred, which resulted in the dominance of *Corylus*, *Ulmus*, *Tilia*, *Fraxinus* and *Quercus*. In contrast, between ~5500–2000 yr BP, the region recorded a summer cooling of ~2.5 °C and a winter warming of ~1.7 °C, favoring *Carpinus* and *Fagus* spread under a more oceanic climate. The last ~2000 years are characterized by stable summer temperatures but decreasing winter temperatures of ~2.2 °C, favoring the occurrence of cold-tolerant *Alnus* and *Betula*. Finally, as for the short-term cold anomalies, the 8.2 ka event was strongly recorded, showing a summer temperature drop of 2.3 °C in summer and of 2.9 °C in winter.

Keywords: East-Central Europe, quantitative reconstructions, seasonal temperature, vegetation

RECONSTRUCCIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL NORESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL ÚLTIMO CICLO GLACIAR

A. Ara¹, M. Rodrigo-Gámiz², A. Moreno¹, B. Valero-Garcés¹, A. García-Alix² y M. Marchegiano²

¹*Instituto Pirenaico de Ecología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC), 50059, Zaragoza, España (ara@ipe.csic.es)*

²*Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Universidad de Granada, Granada, España*

La península ibérica es un lugar idóneo para estudiar cambios climáticos, ya que se encuentra en una zona climática de transición (entre las zonas latitud media y subtropical) y tiene un alto gradiente climático (Atlántico-Mediterráneo) que la hacen susceptible a los procesos atmosféricos y la consecuente respuesta de los ecosistemas.

Los sedimentos lacustres funcionan como enormes sistemas de almacenamiento, que albergan información sobre la dinámica pasada de los ecosistemas y los factores internos y externos que controlan su evolución. La rápida respuesta de estos ecosistemas a los cambios paleoclimáticos abruptos los convierte en candidatos únicos para reconstruir las variaciones de temperatura durante el Último Ciclo Glacial, periodo en el que se han identificado globalmente eventos de enfriamiento y calentamiento de escala sub-orbital. Dada la escasez de estudios cuantitativos en registros continentales para este periodo en el sur de Europa, se han seleccionado tres secuencias sedimentarias lacustres del noreste de la Península Ibérica: Cañizar de Villarquemado (Sierra Ibérica, Teruel), Balsas de Estanya (Sierras Exteriores, Huesca) y Basa de la Mora (Pirineos, Huesca), que permiten abordar las principales transiciones climáticas desde el Eemiense. Las asociaciones de ostrácodos en la base de la secuencia de Cañizar de Villarquemado (Terminación II) se caracterizan por la presencia de siete especies (*Neglecandona angulata*, *Ilyocypris gibba*, *Cypris triaculeata*, *Cyclocypris ovum*, *Heterocypris salina*, *Darwinula stevensoni* y *Paralimnocythere psammophila*), que reflejan cambios en el tipo de lago, de efímero a permanente y está asociado a subambientes carbonatados y de humedales. En las secuencias sedimentarias de Estanya y Basa de la Mora, ambos lagos situados en un transecto altitudinal en los Pirineos centrales, los biomarcadores lipídicos de origen bacteriano basados en GDGTs (glicerol dialquil glicerol tetraéteres) proporcionan una estimación cuantitativa de la temperatura media anual del aire y de los grandes cambios que se produjeron desde el final de la Última Glaciación hasta el inicio del Holoceno.

Palabras clave: Cuaternario, GDGTs, ostrácodos, registros lacustres, temperatura

LATE HOLOCENE ENVIRONMENTAL VARIABILITY IN SOUTHERN IBERIA INFERRED FROM LEAF WAX BIOMARKER STABLE HYDROGEN ISOTOPE RATIOS FROM LAGUNA GRANDE DE ARCHIDONA (MÁLAGA, SPAIN)

L. Martegani^{1,2}, F. Gázquez^{1,2}, D. Sachse^{3,4}, O. Rach³, A. García-Alix⁵, M. Rodrigo-Gámiz⁵, G. Jiménez-Moreno⁵, J.M. Mesa-Fernández⁵ and A. Castillo-Baquera⁵

¹*Department of Biology and Geology, University of Almería, Almería, Spain (lm263@ual.es)*

²*Andalusian Centre for the Monitoring and Assessment of Global Change (CAESCG), University of Almería, Almería, Spain*

³*GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.6 Geomorphology, Organic Surface Geochemistry Lab., Potsdam, Germany*

⁴*Humboldt Universität zu Berlin, Geography Department, Berlin, Germany*

⁵*Department of Stratigraphy and Paleontology, University of Granada, Granada, Spain*

The study of the distribution and abundance of long chained *n*-alkanes derived from vascular plant leaf waxes that are well-preserved in lake sediments provides valuable insights into past vegetation dynamics and hydroclimatic variability throughout their specific stable isotopic signatures, contributing to the development of detailed paleoenvironmental reconstructions. In this work, we examine the sedimentary sequence of Laguna Grande de Archidona (LGA), a perennial saline lake located in the province of Málaga, southern Spain. LGA is one of many karstic-origin lakes in the region, with sediment deposition spanning approximately the last 3 millennia. Previous investigations based on geochemical, mineralogical and sedimentological proxies have revealed a detailed reconstruction of the main climatic shifts and human influence in the lake area during this period. However, organic-based geochemical proxies, such as these plant-wax derived biomarkers have not yet been thoroughly explored. Here, we examine the abundance and distribution of these long chained *n*-alkanes in LGA sediments to infer past vegetation characteristics and primary productivity within the lake and its surrounding catchment area. Furthermore, stable hydrogen isotope (δD) analysis of *n*-alkanes is expected to shed light on past precipitation and evaporation patterns. Our results could potentially be compared with stable hydrogen isotope values from gypsum hydration water at the same stratigraphic levels, allowing the evaluation of the isotopic composition of the lake water through two independent proxies. This approach contributes to a more robust reconstruction of regional hydrological variability by complementing existing multiproxy data from the same sedimentary archive and enhancing our understanding of the environmental history of southern Iberia over the last millennia.

Keywords: lake sediments, late Holocene, n-alkanes, paleoclimate, stable isotopes

DINÁMICA DE LAS TEMPERATURAS ESTIVALES DEL HOLOCENO BASADAS EN QUIRONÓMIDOS DE SIERRA NEVADA, SUR DE ESPAÑA

G. Jiménez-Moreno¹, N. Prat², O. Heiri³, A. García-Alix¹, R.S. Anderson⁴, F.J. Jiménez-Espejo⁵, J. Camuera⁵, C. López-Blanco¹

¹*Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. Fuentenueva S/N, 18002 Granada, Spain (gonzaloi@ugr.es)*

²*Departamento de Ecología, Universidad de Barcelona, Barcelona, España.*

³*Geoecology, Department of Environmental Sciences, University of Basel, 4056, Basel, Switzerland.*

⁴*School of Earth & Sustainability, Northern Arizona University, Flagstaff, 86011, AZ, USA.*

⁵*Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), CSIC, 18100, Armilla, Granada, España.*

El calentamiento global está generando modificaciones ambientales muy importantes en las frágiles áreas alpinas. Los registros de temperaturas pasadas son necesarios para evaluar cómo el cambio climático ha modificado los entornos alpinos antes del inicio de los registros instrumentales. En este estudio, presentamos una reconstrucción de las temperaturas medias de verano del Holoceno, derivadas de los análisis de quironómidos y de polen preservados en el registro sedimentario de la Laguna de la Mosca (LdlMo), un lago alpino situado en Sierra Nevada, en el sur de España. El registro de LdlMo, con una duración de aproximadamente 8500 años, muestra que las temperaturas más altas se alcanzaron durante el Holoceno Temprano y Medio, desde aproximadamente 8500 hasta 7100 años calibrados antes del presente (cal yr BP), momento en el cual ocurrió una primera disminución de las temperaturas. Estas se estabilizaron durante el Holoceno Medio y se produjo una segunda caída alrededor de 4500 y 4200 cal yr BP, posiblemente asociada con el evento climático de 4,2 ka. Las temperaturas se mantuvieron generalmente bajas durante el Holoceno Tardío, interrumpidas por periodos de calentamiento entre 2300 y 1600 cal yr BP durante el Período Húmedo Ibero-Romano (IRHP), y alrededor de 1000 cal yr BP durante la Anomalía Climática Medieval (MCA). Las temperaturas mínimas se registran hacia el final de la Pequeña Edad de Hielo (LIA), alrededor del año 1800 CE y desde 1955 CE se observa una tendencia repentina y rápidamente creciente en las temperaturas, con un aumento de aproximadamente 2,5 °C, relacionado con el calentamiento climático antropogénico. Este estudio confirma el rápido calentamiento reciente en zonas de alta montaña, que afecta a las comunidades de quironómidos, muy sensibles a los cambios, y pone en riesgo estos frágiles y únicos ecosistemas lacustres alpinos.

Palabras clave: Holoceno, polen, quironómidos, Sierra Nevada, temperaturas de verano.

HOLOCENE HYDROCLIMATE VARIABILITY IN IBERIA FROM LAKE PEIXÃO: INSIGHTS FROM PLANT-WAX ISOTOPES

U. Fernández-Pérez¹, R.N. Santos², E. Schefuß³, R. Bao¹, T. Rodrigues^{4,5}, A. Hernández¹

¹GRICA Group, Centro Interdisciplinar de Química e Biología (CICA), Faculty of Sciences, Universidade de Coruña, Coruña, Spain (m.eugenia.fernandezp@udc.es)

²University of Basel, Department of Environmental Sciences, Basel, Switzerland

³MARUM – Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, Germany

⁴IPMA – Portuguese Institute of Sea and Atmosphere, Lisbon, Portugal

⁵CCMAR- Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve, Faro, Portugal

Understanding how transitional regions at the Atlantic-Mediterranean boundary responded to Holocene climate variability is crucial to anticipate their sensitivity under current and future changes. We present a proxy-based reconstruction from Lake Peixão (Serra da Estrela, central Portugal), spanning the last ~ 11.1 ka cal BP. The dataset integrates sediment geochemistry with plant-wax *n*-alkane distributions and compound-specific stable isotopes ($\delta^{13}\text{C}_{n\text{-alk}}$ and $\delta^2\text{H}_{n\text{-alk}}$ values), providing new insights into long-term vegetation dynamics and hydroclimate variability.

The $\delta^{13}\text{C}_{\text{wax}}$ record reflects shifts in vegetation water-use efficiency, while $\delta^2\text{H}_{\text{wax}}$ values from long-chain homologues provide a robust tracer of precipitation isotopes. Regionally, they are closely linked to North Atlantic hydroclimate dynamics, primarily driven by meridional displacements of the Atlantic westerlies under alternating North Atlantic Oscillation (NAO) states, further modulated by the East Atlantic (EA) phases that ultimately would control the position of the storm tracks over Iberia.

According to the $\delta^2\text{H}_{\text{wax}(C27,C29,C31)}$ ($\delta\text{D}_{\text{terr}}$) values, we distinguish three main hydroclimate phases. The Early Holocene (11.7-7 ka cal BP) is marked by high $\delta\text{D}_{\text{terr}}$ values, consistent with the onset of dry conditions after the last deglaciation, interrupted by abrupt cold events (Bond 7–5). The Middle Holocene (7-5.5 ka cal BP) shows an initial $\delta\text{D}_{\text{terr}}$ depletion (~7.0–5.9 ka cal BP), interpreted as wetter conditions, followed by an enrichment (~5.9–5.5 ka cal BP) reflecting a transition to drier conditions. The Late Holocene (5.5 ka cal BP to present) is characterized by the most depleted $\delta\text{D}_{\text{terr}}$ values, with negative excursions broadly synchronous with Bond events 3, 2, and 0. In contrast, the interval between ~2.0 and 0.5 ka cal BP, covering Bond event 1, shows a progressive aridification at Lake Peixão.

Our results highlight that these Bond events would reflect meridional displacements of the westerly wind belt and alternating NAO-EA phases: Bond 8-5, 3, 2, and 0 correspond to negative NAO-like phases with southward-displaced westerlies and wetter conditions. Bond 4 reflects a positive NAO-like state combined with a negative EA-like phase, which redirected storm tracks toward southwestern Iberia and enhanced rainfall; and Bond event 1 reflects a positive NAO-like state combined with a positive EA-like phase, which displaced Atlantic storm tracks toward the central and eastern Mediterranean and promoted aridification in western Iberia.

The Lake Peixão record demonstrates how North Atlantic large-scale atmospheric circulation influenced Holocene hydroclimate variability, generated heterogeneous hydroclimatic responses across Iberia and controlled Atlantic-Mediterranean climate boundary.

This work is supported by the HOLMODRIVE and WarmWorld projects (PTDC/CTA-GEO/29029/2017; PTDC/CTA-GEO/29897/2017); the Spanish project MEDIATIC (PID2022-139775OB-I00) funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033; and Xunta de Galicia through projects ED431F 2022/18 and ED431B 2024/03.

Keywords: Holocene, Lake sediments, Lipid biomarkers, Paleoclimate, Stable isotopes.

A MULTI-CENTENNIAL TREE-RING BASELINE FOR UNDERSTANDING PRESENT AND FUTURE MEDITERRANEAN EXTREMES

M. Marín-Martín¹, E. Tejedor¹, G. Benito¹, M.A. Saz², M. Barriendos³, E. Martínez del Castillo⁴, J. Esper^{4,5}, M. de Luis²

¹*Department of Geology, National Museum of Natural Sciences-Spanish National Research Council (MNCN-CSIC), 28006 Madrid, Spain*

²*Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón. Universidad de Zaragoza*

³*Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC)*

⁴*Department of Geography. Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany*

⁵*Czech Academy of Sciences, Global Change Research Institute, Brno, Czech Republic*

The Mediterranean basin, a recognized climate change hotspot, is experiencing growing pressure from hydroclimatic extremes, including prolonged droughts and intense precipitation events. Instrumental records, however, are often too short to fully characterize long-term natural variability, making it difficult to contextualize the exceptionality of recent changes. This study uses tree-ring archives to provide a multi-centennial, high-resolution perspective on hydroclimatic dynamics across the region, focusing on placing recent shifts into a long-term context.

The initial phase of this study is centred on the Western Mediterranean. Based on a *Pinus* spp. network from the Iberian Range (Spain), we developed a 519-year (1505–2024 CE) reconstruction of annual precipitation. The reconstruction was calibrated against high-resolution gridded precipitation data (1951–2022; $r = 0.75$, $p > 0.001$) and independently validated using historical documentary sources, such as rogation ceremonies. This new reconstruction reveals a significant intensification in both the frequency and magnitude of wet and dry extremes during the late 20th and early 21st centuries, a dynamic that appears unique within the 500-year record. Recent fieldwork in the Atlas Mountains (Morocco) is expected to provide the basis for a thousand-year hydroclimate reconstruction.

Building on this regional foundation, the project now broadens its scope to investigate the East-West hydroclimatic dipole, a key feature of Mediterranean climate variability where opposing precipitation anomalies often occur. To do so, we aim to reconstruct this pattern over centuries by developing new proxy records from the Eastern Mediterranean and integrating them with existing western datasets. This approach will enable an analysis of both high-frequency (inter-annual extremes) and low-frequency (multi-decadal trends) variability, testing the dipole's stability through time and exploring its links to atmospheric and oceanic drivers such as the North Atlantic Oscillation (NAO) or the Western Mediterranean Oscillation (WeMO).

Ultimately, this project will deliver a comprehensive reconstruction of Mediterranean hydroclimate, offering a critical long-term baseline essential for the understanding of anthropogenic climate signals from natural climate variability. The results will provide insights for water resource management, ecosystem resilience assessment and the validation of regional climate models in this vulnerable region.

Keywords: dendroclimatology, hydroclimatic extremes, Mediterranean Basin, paleoclimatology, precipitation reconstruction

RECONSTRUCTING TEMPERATURE AND OTHER ENVIRONMENTAL PARAMETERS USING MEMBRANE LIPIDS FROM ARCHAEA AND BACTERIAL COMMUNITIES

M. Rodrigo-Gámiz¹, A. García-Alix¹, G. Jiménez-Moreno¹, J. Camuera², A. López-Avilés¹, R.S. Anderson³

¹*Department of Stratigraphy and Paleontology, Faculty of Sciences, University of Granada, Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, Spain (martarodrigo@ugr.es)*

²*Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC, Granada, Spain*

³*School of Earth and Sustainability, Northern Arizona University, USA*

Temperature reconstructions are needed for a better understanding of past climate variability and future climate projections. Past quantitative continental temperature reconstructions are usually scarce due to 1) the need for a climate proxy able to record this parameter, and 2) the limited number of long and continuous paleoclimate archives. In this work we study the fossilized membrane lipids from archaea and *Acidobacteria* species known as isoprenoidal and branched glycerol dialkyl glycerol tetraethers (isoGDGTs and brGDGTs), respectively. IsoGDGTs occur ubiquitously in freshwater and marine environments, and their distribution varies with temperature, although their application in lacustrine sediments is limited mainly because of the niches archaea producer's microorganisms in lakes are often not well-defined. In contrast, brGDGTs have shown a correlation with mean annual air temperature (MAAT, derived by the MBT'_{5ME} index) and water pH (derived by the CBT' index) using lake calibrations. We perform this study in one of the longest Pleistocene sedimentary sequences of southern Europe, a long sedimentary record of alternate lacustrine and peat sediments, located in the Padul basin (Padul-15-05, 726 m a.s.l.), southern Iberia, spanning the last 200 kyr of climate variability.

A prior study of these brGDGTs in the Padul palaeolake record (36-4.7 cal ka BP) (Rodrigo-Gámiz et al., 2022) have demonstrated the potential of this proxy as paleotemperature record. Therefore, we extend this work and present a high-resolution temperature record of the last 135-99 kyr cal BP, including the Last Interglacial (LIG, also referred to as the Eemian interglacial, 135-115 cal. ka PB) from the Padul palaeolake. BrGDGTs derived MAAT during the LIG show maximum temperatures of 24.5°C at 120 kyr cal BP (MIS5e), which agreed with the maximum temperatures of ca. 20°C recorded during the Holocene. The Penultimate and Last Glacial Maximum show stable temperature variability, while the last Heinrich event, HS1, presents rapid variability similar than during HS11.

Additionally, we have studied the abundance and distribution of present-day brGDGTs in sedimentary particles in the lake from October 2020 to February 2022, to evaluate differences in the seasonality of the biological sources of iso- and brGDGTs and/or if there is any influence of other environmental factors, since the current morphology and depth of the Padul lake is different from the palaeolake.

Keywords: biomarkers, Iberia, interglacials, palaeolake, temperature reconstruction

References: Rodrigo-Gámiz, M., García-Alix, A., Jiménez-Moreno, G., Ramos-Román, M.J., Camuera, J., Toney, J.L., Sachse, D., Anderson, R.S., Sinninghe Damsté, J.S., 2022. Paleoclimate reconstruction of the last 36 kyr based on branched glycerol dialkyl glycerol tetraethers in the Padul palaeolake record (Sierra Nevada, southern Iberian Peninsula). *Quat. Sci. Rev.* 281, 107434.

ISÓTOPOS TRIPLES DE OXÍGENO EN LA PRECIPITACIÓN Y SU TRANSFERENCIA AL AGUA DE GOTEO EN UNA CUEVA: IMPLICACIONES PARA RECONSTRUCCIONES PALEOCLIMÁTICAS EN EL PIRINEO

R. Giménez¹, M. Bartolomé², F. Gázquez³, M. Iglesias⁴ y A. Moreno¹

¹Departamento de Procesos Geoambientales y Cambio Global, Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC, Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza, España. (rgimenez.geo@gmail.com)

²Departamento de Geología, Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC, Calle José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, España.

³Grupo de Investigación en Recursos Hídricos y Geología Ambiental, Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, España

⁴Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, Calle Jesús Arias de Velasco s/n 33005 Oviedo, España

Los estudios de la composición isotópica de la precipitación incluyendo el análisis de isótopos triples de oxígeno, son fundamentales para comprender los procesos atmosféricos actuales e interpretar registros paleoclimáticos. En este contexto, se ha desarrollado en el Pirineo central (Villanúa, Pirineo oscense) la primera base de datos de $\delta^{17}\text{O}$, $\delta^{18}\text{O}$ y δD en eventos de lluvia, junto con parámetros derivados (^{17}O -exceso y d-exceso). Las muestras se recolectaron por eventos durante dos años (2017-2019), junto al registro de los parámetros meteorológicos. Los resultados muestran valores de $\delta^{17}\text{O}$, $\delta^{18}\text{O}$ y δD más elevados en verano, mientras que ^{17}O -exceso y d-exceso presentan valores más bajos en esa estación. La temperatura es el principal factor de control de la variabilidad estacional de los valores isotópicos por eventos, mientras que la cantidad de precipitación sólo tiene una influencia notable en verano, cuando se producen tormentas convectivas en los Pirineos. La humedad relativa y la fuente de la humedad atmosférica también influyen significativamente. El análisis de retro trayectorias identifica dos orígenes principales de la humedad con firmas isotópicas diferenciadas, Atlántico (75 % de la precipitación) y Mediterráneo, además de una progresiva y marcada influencia espacial de la trayectoria seguida por la fuente de humedad. En verano, la baja humedad relativa favorece la re-evaporación de gotas de lluvia, lo que se refleja en valores reducidos de ^{17}O -exceso, consolidándolo como potencial indicador de aridez. Los datos isotópicos del agua de goteo muestreada en una cueva del mismo lugar reproducen la señal de la precipitación, aunque con menor amplitud y un retardo de varias semanas. Se distinguen goteos estacionales, adecuados para registrar cambios climáticos de alta resolución, frente a otros más estables, potencialmente útiles para reconstrucciones a escalas de décadas. La coherencia entre ambos registros refuerza el potencial de las cuevas de la zona para albergar archivos paleoclimáticos de interés. Este estudio aporta un marco fundamental para interpretar los registros isotópicos en el Pirineo, destacando la importancia de la fuente de humedad, la temperatura y la humedad relativa en la señal de la lluvia, así como el papel modulador del epikarst en la transmisión de dicha señal al agua de goteo.

Palabras clave: clima de montaña, eventos de lluvia, isótopos del agua, monitorización de cuevas, ^{17}O -exceso,

EVIDENCIAS HIDROCLIMÁTICAS DEL MIS 10 EN EL SUR DE IBERIA A PARTIR DE UN REGISTRO ESPELEOTÉMICO CONTINUO

C. Jiménez de Cisneros¹, A. González-Ramón², J. Camuera¹, F.J. Jiménez-Espejo¹, B. Andreo³, J.J. Durán⁴ y H. Cheng⁵

¹Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC, Avd. de las Palmeras 4, 18100 Armilla, Granada, Spain (concepcion.cisneros@csic.es)

²Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC, Urb. Alcázar del Genil 4, 18006 Granada, Spain

³Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga, E-29071 Málaga, Spain

⁴Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC, Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, Spain

⁵Institute of Global Environmental Change, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China

La disponibilidad de registros continentales continuos durante los estadios glaciales del Pleistoceno Medio es limitada, especialmente en el Mediterráneo occidental, donde las condiciones áridas y el descenso de la recarga hídrica suelen interrumpir la formación de espeleotemas. En este contexto, la estalagmita MOC-01-05-02, procedente de la Cueva de los Órganos (Sierra de Mollina, Málaga), constituye un archivo excepcional que documenta de manera continua un intervalo comprendido entre aproximadamente 370 y 340 ka BP, coincidente con el estadio glacial MIS 10. Este registro ofrece una oportunidad única para caracterizar la dinámica hidroclimática regional en un periodo frío y globalmente árido, pero aún poco representado en archivos terrestres. El modelo de edad U/Th indica un crecimiento continuo sin hiatos, con tasas muy bajas al inicio y un incremento posterior hacia valores más estables. Esta estructura sugiere que el espeleotema comenzó a formarse bajo condiciones hidrológicas cercanas al umbral de sostenibilidad, con goteo limitado y baja recarga, y que posteriormente el sistema kárstico alcanzó un régimen más estable de infiltración, suficiente para mantener un crecimiento casi continuo durante el inicio del MIS 10. Las observaciones petrográficas confirman esta interpretación: la calcita columnar elongada domina la muestra, acompañada de bandas micríticas y pequeñas discontinuidades texturales que reflejan ajustes hidroquímicos puntuales, pero no interrupciones del depósito.

Los indicadores geoquímicos muestran variaciones de amplitud moderada, consistentes con un entorno glacial con aridez de fondo pero con fases de recarga suficiente. Los valores de $\delta^{13}\text{C}$ son compatibles con una actividad del suelo reducida pero no colapsada, mientras que las relaciones Sr/Ca y Mg/Ca (indicadores del grado de prior calcite precipitation) muestran incrementos graduales asociados a una progresiva reducción de la humedad efectiva en el epikarst. El $\delta^{18}\text{O}$, por su parte, refleja cambios modestos en la ventilación de la cueva y en la composición isotópica de la precipitación bajo condiciones frías.

La comparación con registros marinos (LR04, MD01-2444), de polvo (ODP 967–968), y continentales (Tenaghi Philippon), confirma que las variaciones observadas en MOC-01-05-02 son coherentes con los pulsos de aridez, el descenso de SST y el aumento del aporte detrítico característicos del MIS 10. Sin embargo, la continuidad del crecimiento evidencia que el sur de Iberia experimentó **ventanas de humedad relativa** capaces de sostener la formación de espeleotemas incluso en un contexto glacial.

En conjunto, MOC-01-05-02 constituye un registro clave para comprender la estructura hidroclimática interna del MIS 10 en el suroeste de Europa, demostrando que los procesos de infiltración y prior calcite precipitation responden a la dinámica regional del Atlántico-Mediterráneo.

Keywords: MIS 10, Península Ibérica, Reconstrucción paleohidrológica, $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$, Sr/Ca.

ESPELEOGÉNESIS Y DINÁMICA AMBIENTAL DE LA CUEVA DE LA PILETA (BENAOJÁN, MÁLAGA)

A. González-Ramón¹, F.J. Jiménez-Espejo², C. Jiménez de Cisneros², J. Camuera¹,
L. Martín-García³, J. M. Valsera⁴

¹ Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC, Urb. Alcázar del Genil 4, 18006 Granada, Spain (antonio.gonzalez@igme.es)

² Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, IACT-CSIC, Avd. de las Palmeras 4, 18100 Armilla, Granada, Spain

³ Departamento de Geología, Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain

⁴ Grupo Espeleológico Plutón, Spain

La Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga), situada en la Sierra de Líbar, constituye un referente para el estudio de la evolución geomorfológica, hidrogeológica y espeleotémica de los sistemas kársticos del sector occidental de las Cordilleras Béticas, así como un lugar del máximo interés arqueológico.

El estudio realizado durante los últimos años nos ha permitido concluir que la cueva se formó en condiciones freáticas a partir de flujos lentos en carbonatos jurásicos porosos recubiertos por margas cretácicas impermeables. Los tres niveles principales de galerías (N1, N2 y N3) reflejan diferentes fases de estabilidad del nivel piezométrico, en relación con el encajamiento progresivo del río Guadiaro y las reactivaciones tectónicas desde finales del Plioceno.

La comparación altimétrica con la Cueva del Chapí, la del Gato y el sistema Hundidero-Gato evidencia que Pileta es más antigua que todas ellas y que su abandono freático precedió la apertura de estos sistemas, en un contexto de descenso gradual del nivel de base y de erosión remontante junto al levantamiento post-Plioceno.

La secuencia deposicional y morfológica muestra: (i) generación de huecos bajo nivel saturado (ii) depósitos epifreáticos de gravas, (iii) abandono del nivel freático de los huecos generados (iv) fases de crecimiento de espeleotemas desde >500 ka, con episodios de corrosión-condensación, con formación de *terra rossa* y alternancia de periodos húmedos y secos hasta la actualidad. Estos procesos reflejan la interacción entre factores climáticos, tectónicos y fluviales.

La monitorización revela una elevada inercia térmica con temperaturas estables (15,3–16,5 °C) y un retardo estacional de varios meses respecto al exterior, especialmente acusado en galerías menos ventiladas como la de los Peces. La humedad relativa se mantiene permanentemente en valores cercanos al 100 %, minimizando la evaporación y explicando la escasa ventilación. Estas condiciones favorecen la preservación de depósitos, pero también procesos de corrosión activa que afectan a las manifestaciones rupestres.

Los valores de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$ de las aguas de infiltración se alinean preferentemente con la Línea Meteórica del Mediterráneo Occidental, con un exceso de deuterio medio de 13 ‰, lo que evidencia la fuerte influencia de masas de aire húmedas mediterráneas en la recarga del sistema. La coherencia isotópica entre aguas de goteo, manantiales y carbonatos precipitados confirma la conexión hidráulica entre la infiltración superficial y la descarga freática.

Keywords: Cueva de la Pileta, dinámica ambiental, espeleotemas, hipogénesis, isótopos estables, relieve kárstico

QUANTIFYING ABRUPT TEMPERATURE CHANGES FROM SPELEOTHEM ARCHIVES IN NORTHEASTERN IBERIA

A. Moreno¹, J. L. Bernal-Wormull², D. Muñoz-López³, Y. Dublyansky³, C. Spötl³, J.M. Iturrealde⁴, E. Iriarte⁵, M. Arriolabengoa⁶, and M. Bartolomé⁷

¹*Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Av Montañana 1005, 50059 Zaragoza Spain
(amoreno@ipe.csic.es)*

²*Department of Environmental Sciences, University of Basel, Basel, Suiza.*

³*Institute of Geology, University of Innsbruck, 6020 Innsbruck, Austria*

⁴*Master student at Department of Chemistry, Physics and Environmental and Soil Sciences, Universitat de Lleida, Lleida, Spain*

⁵*Department of Geology, University of the Basque Country, Leioa, Spain*

⁶*Laboratory of Human Evolution-IsoTOPIK Stable Isotope Laboratory, Universidad de Burgos, Pl. Misael Bañuelos s/n, 09001, Burgos, Spain*

⁷*Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). C. de José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, Spain*

Since the dawn of the Industrial Era (ca. 1850 CE), and particularly since the onset of the Great Acceleration (ca. 1950 CE), our species has become a first-order agent of change on a planetary scale, transforming the atmospheric composition, altering the land cover and surface processes and, as a consequence, the Earth's climate. These alterations have resulted in a rapid climate change with alarming social and economic consequences. The study of past abrupt climate transitions, such as glacial terminations, appears as the best way to obtain data from climate scenarios comparable to our current climate situation. This particular study lies on the use of new methods to provide quantitative information of temperature for last deglaciation (ca. 16 to 10 ka BP) in northeastern Iberia through the analyses of speleothems. We are combining the analyses of the isotopic composition of fluid inclusions, the microthermometry technique on the fluid inclusions and the clumped isotopes of a variety of stalagmites from Ostolo cave, a cavity located in the Bidasoa river valley (Basque Mountains, Western Pyrenees). The stalagmites are all very well dated and allow overlapping during last deglaciation and Early Holocene times with excellent reproducibility on the stable isotopes. The $\delta^{18}\text{O}$ variation marks clearly the succession of Greenland stadials (GS) and interstadials (GI), pointing to the alternation of colder and warmer stages. First results from fluid inclusions isotopic composition report an increase of 6.7 ± 2.8 °C for the beginning of the GI-1 compared to the cold GS-2.1a, and also a temperature decline of 6.1 ± 2.8 °C that marks the first part of GS-1. The end of this cold phase and the onset of the Holocene show a rapid warming of about 5 °C. Further analyses on these speleothems (microthermometry and clumped isotopes) and on other samples from different caves (eg. Seso cave in the Pyrenees and La Galiana cave in the Iberian range) analyzed within the TEMPURA project are in progress to better constrain the temperature changes associated to abrupt events of the last Termination.

Keywords: abrupt climate change, fluid inclusions, last deglaciation, microthermometry

MOUNTAIN PERMAFROST THAW EVENTS IN THE PYRENEES: FROM MILLION-YEAR TO MILLENNIAL TIMESCALES

M. Bartolomé¹, M. Bielsa², R. Giménez², M. Leunda³, H. Cheng⁴, R.L. Edwards⁵, R. Albert⁶, A. Gerdes⁶, A. Moreno²

¹Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). C. de José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, Spain (mbart@mncn.csic.es)

²Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Av Montañana 1005, 50059 Zaragoza Spain

³Institute of Plant Sciences and Oeschger Center for Climate Change Research, University of Bern, Altenbergrain 21, 3013 Bern, Switzerland.

⁴Institute of Global Environmental Change, Xi'an Jiaotong University, Xian, China

⁵Department of Earth Sciences, University of Minnesota, 116 Church Street SE, Minneapolis, MN 55455, USA

⁶University of Frankfurt Institute of Geoscience. Altenhöferallee 1 60438, Frankfurt (Germany)

Speleothems (including coarse cryogenic carbonates CCC_{coarse}) in caves currently located within current mountain permafrost in the central Pyrenees provide evidence of past episodes of permafrost degradation and thaw, as their formation requires the presence of liquid water. Stalagmites, flowstones, stalactites, and cryogenic carbonates were identified and dated by U–Th and U–Pb methods in five ice caves situated between 2690 and 2836 m within the present discontinuous permafrost zone. The speleothems exhibit uranium concentrations ranging from 1.5 to 17 ppm. Over the long term (millions of years), the oldest dated sample corresponds to a flowstone (2.54 ± 0.04 Ma), followed by several speleothem growth phases between 1.5 ± 0.05 and 1.2 ± 0.18 Ma. Several speleothems display a hiatus during the Mid-Pleistocene Transition (MPT, 1.2–0.8 Ma) and resumes their growth around 700 ka. During the Late Pleistocene, growth occurred during both interglacial and glacial periods. Speleothem formation during glacial stages appears to be linked to the presence of warm-based glaciers and, consequently, to the availability of water enabling pyrite oxidation (sulfuric acid dissolution), which is abundant in the carbonate rocks of this sector of the Pyrenees. The most recent speleothem growth during the Pleistocene occurred during MIS 5 (103 ka). During the Holocene, CCC_{coarse} were dated at ~11.1, ~7.0, ~3.8, and ~2.9 ka, Medieval Climate Anomaly and the Little Ice Age. The most recent CCC_{coarse} formation dates to 1888, 1900, 1957, 1996 CE, and the present day. Speleothem formation in this context indicates the absence of permafrost; however, the elevation of the caves was completely different, in some cases more than 1000 m lower than their current position for the oldest growth phases. The youngest stalactite growth (MIS 5) and the earliest CCC formation (early Holocene) suggest that present-day permafrost became established between MIS 4 and MIS 2, a period characterized by pronounced glacial fluctuations in the Pyrenees. The current permafrost has persisted to the present day due to the thermal inertia of the bedrock and the progressive uplift of the Pyrenees. The formation of CCC_{coarse} during the observational period and at present provides a unique opportunity to understand the genesis and climate significance of these rare carbonates.

Keywords: caves, cryogenic cave carbonates, mountain permafrost, speleothems, U-Pb

EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN EN EL VALLE DE PINETA (PIRINEOS): DESDE LA ESCALA DIARIA HASTA LA VARIABILIDAD INTERANUAL

I. Alfaro¹, E. Tejedor¹, G. Benito¹, T. Grodek^{1,2} y J.A. Ballesteros-Cánovas¹

¹ Departamento de Geología, Museo Nacional de Ciencias Naturales-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC), Calle José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, Spain (ivan.alfaro@mncn.csic.es) ² Department of Geography, The Hebrew University of Jerusalem, Mt Scopus, Jerusalem 91905, Israel

Las zonas de alta montaña componen un entorno altamente expuesto y vulnerable a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, así como a las alteraciones producidas por el cambio climático, como es el caso del Valle de Pineta, ubicado en los Pirineos, donde procesos extremos como los aludes de nieve y las inundaciones son frecuentes. Dentro de este contexto, se ha observado un comportamiento anómalo de la precipitación durante los últimos años, con un periodo muy seco entre los años 2020 y 2023, seguido de un año hidrológico 2023-24 extremadamente húmedo (3500 mm acumulados). Además, este año hidrológico ha acumulado un número muy elevado de extremos diarios, incluyendo el evento del 6 y 7 de septiembre de 2024, con 263 litros acumulados en 32 horas. Así, este año hidrológico se sitúa como el más húmedo, al menos, desde 1950. Este trabajo intenta, en primer lugar, obtener una serie homogénea de precipitación diaria desde 1950 hasta la actualidad, lo que puede ser potencialmente útil como calibración con datos de proxies en el contexto de periodos más amplios en los Pirineos (cientos de años). Después, se trata de hacer un análisis de los extremos en la región, primero desde una escala temporal diaria, y más tarde desde una escala interanual.

Las bases de datos utilizadas para obtener datos de precipitación han sido SICLIMA y E-OBS, además de las observaciones de Aemet, mientras que otras variables atmosféricas se han obtenido del reanálisis ERA5.

Para el análisis de los extremos de precipitación a escala diaria, la metodología se ha basado en el clustering mediante Self-Organising Maps, permitiendo distinguir las diferentes configuraciones de circulación atmosférica que propician estos extremos, destacando la influencia de las borrascas atlánticas y las danas, que pueden suponer en torno a un 68 y 11% de los casos de invierno (octubre-abril) y un 21 y 30% de los casos en verano (mayo-septiembre), respectivamente.

Finalmente, se ha tratado de buscar la vinculación de grandes fenómenos de teleconexión, como la Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), la North Atlantic Oscillation (NAO) y la Pacific Decadal Oscillation (PDO), con el comportamiento de la precipitación en la escala interanual. Los primeros resultados muestran relaciones no lineales con estos patrones, aunque a menor escala temporal los extremos están dominados por efectos orográficos y estocásticos.

Keywords: Pirineos, precipitación extrema, teleconexiones, variabilidad climática.

ENVIRONMENTAL POLLUTION LEGACY IN THE IBERIAN PENINSULA USING LAKE SEDIMENTS: CHIPRANA, ESTANYA AND SIERRA DE LAS NIEVES CASE STUDIES

I. Rodríguez-Veiga¹, A. Garralón¹, J. Pey², V. Peyres³, B.L. Valero-Garcés², M. Galofré⁴, M. Morellón⁵, T. Schmid¹, R. Millán¹ and J.P. Corella⁶

¹*Department of the Environment (DMA), CIEMAT, avda. Complutense, 40, 28040, Madrid, Spain (isabel.rodriquez@ciemat.es)*

²*Pyrenean Institute of Ecology (IPE-CSIC), avda. de Montañana, 1005, 50059, Zaragoza, Spain*

³*Metrology of Ionizing Radiation, CIEMAT, avda. Complutense, 40, 28040, Madrid, Spain*

⁴*Andalusian Earth Sciences Institute (IACT-CSIC), avda. de las Palmeras, 4, 18100, Armilla, Spain*

⁵*Dpto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas (UCM), C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, Spain*

⁶*National Museum of Natural Sciences-CSIC, C/ Serrano, 115 bis, 28006, Madrid, Spain*

Heavy metal pollution is a persistent environmental issue, resulting from a long history of mining and industrial activities. Particularly, mercury (Hg) and lead (Pb) are recognized as global pollutants of special concern due to their widespread historical use, capacity for long-range atmospheric transport, and potential for severe local impacts. This diffuse, long-term accumulation has contributed to significant soil degradation that extends beyond industrial zones into high-value ecosystems, including protected natural areas, thereby undermining their conservation objectives. Reconstructing the historical deposition patterns of Hg and Pb is therefore essential for evaluating the legacy of industrial contamination and the capacity of ecosystems to cope with persistent pollutant pressures.

Natural archives are well-established tools for reconstructing historical pollution. Specifically, lacustrine sediments allow to assess how watersheds have responded to the cumulative burden of contaminants and to determine whether these landscape systems show signs of recovery or continued deterioration.

Within this context, we present a high-resolution reconstruction of the heavy metal pollution history for three distinct sites, based on the analysis of sediment cores: i) the Laguna Salada de Chiprana, located in NE Spain (Zaragoza province). Its proximity to the former Escatrón coal-fired power plant—one of Spain's largest in the mid-20th century—makes it a key location for this study. Since 2006, this area has been designated as a Managed Nature Reserve. ii) the Laguna de Estanya, a designated Special Area of Conservation situated in NE Spain (Huesca province). This site is located 25 km from a major industrial hub in the region of Aragón, in which the Ercros chlor-alkali plant is highlighted as the principal contributor to Hg pollution, and approximately 80 km from the former Flix chlor-alkali plant, one of the largest chlor-alkali plants in the country. iii) the Conde de Guadalhorce reservoir, located in the south of Spain (Málaga province) in the Sierra de las Nieves National Park surroundings. With over a century of history, this reservoir is a primary water source for the city of Málaga, making it a critical infrastructure whose preservation is paramount.

Preliminary results suggest that the enrichment factors and accumulation fluxes for both Hg and Pb are consistent with the historical patterns of environmental pollution in these areas.

Beyond its local importance, this study underscores the value of lacustrine archives in unraveling the pollution history of a region and assessing the resilience of ecosystems to heavy metal inputs derived from anthropogenic activity. Furthermore, the findings from this research enable policy-makers to implement conservation strategies aimed at ensuring the conservation and recovery of these areas.

Keywords: heavy metals, lacustrine sediments, lead, mercury, pollution legacy

LONG-TERM RECORDS, MODERN IMPACT: AMPLIFIED HYDROCLIMATIC STRESS IN THE SPANISH PYRENEES

E. Tejedor¹, J.P. Corella¹, Iván Alfaro¹, A. Moreno², M. Bartolomé¹, J.A. Ballesteros¹, G. Benito¹

¹*Departamento de Geología, Museo Nacional de Ciencias Naturales-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC), Madrid, España. Ernesto.tejedor@mncn.csic.es*

²*Instituto Pirenaico de Ecología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, España.*

Understanding hydroclimate beyond short instrumental records is essential for risk planning in Southern Europe. The central Pyrenees, at the Mediterranean-Atlantic transition, form a sentinel region where circulation and thermodynamic changes intersect. We assemble an annually resolved Hydroclimatic Stress Index by combining independent, precisely dated proxies: tree-ring chronologies calibrated to precipitation (and temperature), laminated lake-sediment layer thickness from Montcortès linked to vapor-pressure deficit (VPD), and VPD-sensitive signals from Seso Cave speleothems. Weighting gives greater influence to the strongest, best-dated climate signals while retaining mid-to-long-term information from lake and cave archives. The index spans 1602-2022 and, while broadly consistent with SPEI, better captures processes beyond simple water balance-heat-amplified demand, circulation persistence/blocking, and compound heat-dryness interactions, thus integrating moisture supply and atmospheric demand.

The reconstruction shows a modern amplification of extremes in both duration and mean intensity, with several early-21st-century events unmatched in the last four centuries. In contrast, a cool-wet phase in the late 17th century aligns with the Maunder Minimum, indicating a distinct preindustrial dynamical state.

To diagnose drivers, we train non-linear models (gradient-boosted trees with strict cross-validation) using external forcings (solar, volcanic, greenhouse gases, aerosols) and internal variability descriptors (ENSO, AMO/NAO, and mid-tropospheric circulation metrics). These models explain ~50% of interannual variability and reproduce the principal multi-decadal features. A counterfactual experiment-removing anthropogenic greenhouse gases while holding natural forcings and internal variability-fails to reproduce the modern rise in event frequency and severity, indicating a necessary GHG contribution. Concurrent trends toward higher 500-hPa geopotential heights over the western Mediterranean/Iberia (more frequent blocking and persistent high pressure), together with lower-tropospheric warming, provide the dynamical and thermodynamic pathway for amplified stress: suppressed precipitation, elevated evaporative demand, and longer event persistence.

This Pyrenean record offers an annual, multi-proxy benchmark for the Mediterranean-Atlantic transition, places recent hydroclimatic stress in long-term context, and attributes its modern escalation primarily to anthropogenic forcing acting through both warming and circulation change.

Keywords: hydroclimate, lake sediments, Pyrenees, speleothems, tree-rings

RECONSTRUCTING ALBORAN SEA PALEOCLIMATE ACROSS THE LGM AND DEGLACIATION THROUGH PROXY ASSIMILATION

A. Fernandez-Bremer¹, V. Taylor², N. Meckler², B. Ausín³, F. Martínez-Ruiz¹

¹*Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra-CSIC, Granada, Spain (alvaro.bremer@csic.es)*

²*Department of Earth Sciences, University of Bergen, Bergen, Norway.*

³*Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca-CSIC, Salamanca, Spain.*

Reliable reconstructions of deglacial sea surface temperatures (SSTs) remain limited by uncertainties in seawater oxygen isotope composition ($\delta^{18}\text{O}_{\text{sw}}$) and salinity, particularly in semi-enclosed basins such as the Mediterranean. These uncertainties affect not only $\delta^{18}\text{O}$ -based temperatures, but also Mg/Ca-derived temperatures, which require independent salinity constraints that are rarely available. Here we demonstrate that clumped isotope (Δ_{47}) thermometry provides critical regional anchoring of $\delta^{18}\text{O}_{\text{sw}}$ and salinity, improving temperature reconstructions from *G. bulloides* across the Alboran Sea. We measured Δ_{47} in core 293G to generate independent estimates of calcification temperature and $\delta^{18}\text{O}_{\text{sw}}$ during the Last Glacial Maximum and deglaciation, and assimilated these values into an ensemble of simulations from an isotope-enabled Earth system model (iCESM). The assimilation reveals larger changes in salinity and $\delta^{18}\text{O}_{\text{sw}}$ than the model priors alone. Applied to four additional cores, the assimilation brings $\delta^{18}\text{O}$ - and Mg/Ca-based temperatures into close agreement. In contrast, temperatures computed using model only hydrographic fields exaggerate LGM–deglacial cooling, whereas those based on the assimilated fields show more moderate trends consistent with alkenone estimates. More broadly, this approach illustrates how assimilating region-specific hydrographic constraints can reduce structural biases in models and refine global deglacial temperature estimates.

Keywords: data assimilation, clumped isotopes, Last Glacial Maximum, Alboran Sea.

QUANTIFYING CLIMATE SIGNALS IN IBERIAN SPELEOTHEMS AND LAKE RECORDS BY PROXY MODELLING

M. Morellón¹, J. Martín-Chivelet^{1,2}, J. Remondo³, M.J. Turrero⁴, M.B. Muñoz-García¹, J. Bonachea³, A. Garralón⁴, A.I. Ortega⁵, A. Molero^{1,2}, L. Sánchez⁴, C. Morales-Molino⁶, V. Villasante⁷, A. Stachnik^{1,2}, P. Cruz³, P. Valenzuela⁸, V. Rivas-Mantecón³, M. Leira⁹, F.J.Ezquerro¹⁰, A. Cendrero³

¹Universidad Complutense de Madrid, Spain
(mmorello@ucm.es) ²Instituto de Geociencias, CSIC-UCM,
Madrid, Spain ³Universidad de Cantabria. Santander, Spain
⁴CIEMAT, Madrid, Spain
⁵CENIEH, Burgos, Spain
⁶Universidad de Alcalá, Spain
⁷Instituto Geográfico Nacional, Madrid, Spain
⁸Universidad de León, Spain
⁹Universidade da Coruña, Spain
¹⁰Junta de Castilla y León, Spain.

Quantitative paleoclimate reconstructions require a robust understanding of how climate variability is recorded in natural archives and how site-specific processes may alter or mask the original signal. Our interdisciplinary team, bringing together expertise in stratigraphy, geochemistry, geomorphology, geophysics, and paleoecology, focuses on speleothems, lake sediments, and cave ice from northern Iberia and parts of the Levant, covering the Late Pleistocene and especially the Holocene. These archives provide high-resolution records of past climatic variability in a climatically sensitive region of southwestern Europe.

A central challenge in our research is to disentangle climatic from non-climatic influences in these proxy records. In lake archives, recent anthropogenic impacts often overprint or amplify natural variability, complicating the extraction of climate signals. In cave and lake systems, interpreting stable isotope records ($\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$) remains complex due to the interplay between climatic forcing and local environmental or hydrological controls. Addressing these issues is essential to improve the quantitative reliability of paleoclimate reconstructions.

To tackle these challenges, we combine multi-proxy analyses with systematic monitoring of cave and lake systems, including hydrological, meteorological, and geochemical parameters. This approach allows us to better understand how present-day environmental variability is recorded in isotopic and geochemical signatures. In parallel, we are applying and developing climate and isotope distribution models to improve the quantification of climatic signals and assess associated uncertainties across spatial and temporal scales.

Our ultimate goal is to enhance the precision and robustness of quantitative paleoclimate reconstructions in northern Iberia. By integrating empirical monitoring data and modelling approaches, we aim to better constrain the magnitude, timing, and mechanisms of past climate variability, providing critical data for regional climate syntheses and improving our capacity to understand future climate impacts on natural systems.

Keywords: Hidrogeochemistry, Karstic caves, Lake Records, Paleoclimate, Proxy calibration

MODEL SIMULATIONS OF THE COMMON ERA AND CLIMATE CHANGE SCENARIOS: OPPORTUNITIES FOR MODEL-DATA COMPARISON, PART I

N. Meabe-Yanguas¹, J.F. González-Rouco¹, F. García-Pereira^{1,2}, A. Martínez-Vila²,
J. Jungclaus³ and S. Lorenz³

¹*Geophysics Institute, IGEO (CSIC-UCM), C. Severo Ochoa 7, 28040 Madrid, Spain (nmeabe@ucm.es)*

²*Department of Physics of the Earth and Astrophysics, Faculty of Physical Sciences, Complutense University of Madrid (UCM), Pza. Ciencias 1, 28040 Madrid, Spain*

³*Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M), Bundesstrasse 53, 20146 Hamburg, Germany*

Earth System Models (ESMs) resolve a simplified representation of all climate subsystems, including the ocean, atmosphere, land, and biogeochemistry, among others. Nevertheless, many processes, such as the representation of hydrology and thermodynamics in Land Surface Models (LSMs) are overly simplified, particularly in some regions like the Arctic. As a result, models in the Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6) exhibit large uncertainties when representing soil humidity in the Arctic region.

In this study, the hydrology and thermodynamics of the LSM of the Max Planck Institute (MPI) ESM have been modified to assess the sensitivity of climate to soil physics. The thermodynamical configurations consider three different vertical discretizations, including changes in the depth of the LSM and in the near surface density of layers. The hydrological changes result in two contrasting model configurations: WET and DRY, which represent different scenarios in which the Arctic becomes either wetter or drier. A third configuration, REF, is used as a reference in which the introduced changes are switched off. Together, the three hydrological (WET, DRY, REF) and three thermodynamical configurations form the PERmafrost Physics Ensemble (PePE), an ensemble of nine simulations. This ensemble is performed under five Shared Socioeconomic Pathways (SSPs; SSP1-1.9, SSP5os-3.4, SSP2-4.5, SSP3-7.0 and SSP5-8.5). The ensemble is being extended to longer time scales, such as paleoclimate simulations, to assess how an improved representation of Arctic process responds to different external forcing (natural and anthropogenic) conditions.

The changes in the Arctic physics modify not only the hydrological state of the Arctic, but also the thermal state and feedbacks. This leads to different latitudinal gradients in the WET/DRY simulations that have implications for Arctic Amplifications under different climate scenarios and for the large scale circulation in Northern Hemisphere, i.e. the Arctic Oscillation.

Keywords: Arctic amplification, Arctic oscillation, climate and paleoclimate modelling, land surface models

MODEL SIMULATIONS OF THE COMMON ERA AND CLIMATE CHANGE SCENARIOS: OPPORTUNITIES FOR MODEL-DATA COMPARISON, PART II

F. García-Pereira^{1,2}, J. F. González-Rouco², N. Meabe-Yanguas², J. Jungclaus³ and S. Lorenz³

¹*Department of Physics of the Earth and Astrophysics, Faculty of Physical Sciences, Complutense University of Madrid (UCM), Pza. Ciencias 1, 28040 Madrid, Spain (felgar03@ucm.es)*

²*Geophysics Institute, IGEO (CSIC-UCM), C. Severo Ochoa 7, 28040 Madrid, Spain*

³*Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M), Bundesstrasse 53, 20146 Hamburg, Germany*

This work focuses on the development and analysis of climate experiments under different natural and external forcing conditions during the Common Era (CE) until 2300 CE. In a first phase, we developed an ensemble of simulations spanning from 1850 to 2300, including the historical period (1850-2014) and different extended Shared Socioeconomic Pathway scenarios (SSPs, 2015-2300). This ensemble was performed with a version of the Max Planck Institute for Meteorology Earth system model (MPI-ESM) in which we modified the representation of soil hydrology and thermodynamics in Arctic regions (the MPIESM-PePE, see the contribution of Meabe-Yanguas et al.). In a second phase we extended this ensemble to the Common Era (CE, i.e., last two millennia). This allows for exploring the impact of the different model physics on long-term pre-industrial climate variability and offers new opportunities for proxy-model comparison.

Specifically, in this presentation we will show two applications of the MPI-ESM CE ensemble: an evaluation of the variability of ground heat storage and its contribution to the terrestrial heat inventory from models and proxy-based sources; and an assessment of the sensitivity of permafrost to external forcing under different hydrological configurations during the CE.

Keywords: Common Era, ground heat storage, paleoclimate modeling, permafrost, soil hydro-thermodynamics

HARMONIZED MULTIPROXY DATABASES FOR EUROPEAN HOLOCENE TEMPERATURE RECONSTRUCTIONS WITH DATA SCIENCE PIPELINES

A. Stachnik¹, M. Morellón¹ and J. Martín-Chivelet¹

¹*Department of Geodynamics, Stratigraphy, and Paleontology. Faculty of Geological Sciences, Complutense University of Madrid, Calle José Antonio Novais 12, 28040 Madrid, Spain.
(artursta@ucm.es)*

Reconstructing Holocene climate in Europe requires integrating diverse geological proxy archives, including marine and lacustrine sediments, speleothems, peat deposits, and ice cores. These records are compiled in repositories such as NOAA Temperature 12K, LiPDverse, and PANGAEA, but heterogeneous data structures pose major challenges for cross-comparison and synthesis. In addition, the sheer volume of available data, spanning thousands of records from marine and continental archives, makes manual handling unfeasible and calls for automated and reproducible solutions. To address this, we developed a Python-based workflow for harmonizing multiproxy databases, ensuring their stability, comparability, and long-term usability.

Our pipelines employ widely used libraries (pandas, NumPy, xarray, SciPy, scikit-learn) to evaluate data quality, normalize variables, align records, and filter out series with inconsistencies. These automated procedures enhance transparency and reproducibility, while enabling large-scale statistical analyses across heterogeneous archives. By adopting scalable techniques from big data and machine learning preprocessing, the workflow introduces a systematic way to deal with heterogeneous paleoclimate datasets, representing a methodological advance in the field. The harmonized database not only reduces technical barriers for data reuse but also facilitates the integration of regional records into continental-scale analyses.

A central pillar of our framework is the explicit quantification of uncertainty, which is critical for paleoclimate interpretation. To this end, the harmonization process identifies potential sources such as spatiotemporal resolution of the records, instrumental and analytical errors, and the age models provided in the repositories. By explicitly documenting these limitations, the workflow ensures that uncertainties can be consistently propagated into the reconstruction stage and transparently communicated. This aspect is particularly important for comparing different regions or proxy types, where uncertainty may be unevenly distributed.

The harmonized dataset already underpins a deep learning-based study of Holocene surface temperatures across Europe. By combining large-scale data integration with reproducible pipelines and explicit uncertainty assessment, the workflow provides a durable foundation for next-generation reconstructions of Holocene climate variability and a flexible platform for future paleoclimate research.

Keywords: Big data, Climate variability, Neural networks, Paleoclimate, Uncertainty quantification

FIRST STEPS IN MY PHD: HOLOCENE SAHARAN DUST RECORDS AND FUTURE SCENARIOS FROM HYPERSPECTRAL IMAGING AND CLIMATE MODELLING DATA

D. Scofield¹, J. Pey¹, Blas L. Valero-Garcés¹ and P. Salvador²

¹*Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Avenida Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Spain (scofield@ipe.csic.es)*

²*Environmental Department of the Research Center for Energy, Environment and Technology (CIEMAT), Avda. Complutense 40, 28040 Madrid, Spain*

The transport of Saharan dust to SW Europe is a major driver of aerosol loads with clear implications for human health, climate and ecosystems. My PhD project combines high-resolution sedimentary observations with climate-based predictive tools to (I) reconstruct the frequency, intensity and composition of Saharan dust deposition during the Holocene and (II) estimate future changes in dust transport under CMIP6 scenarios. We apply non-destructive hyperspectral reflectance imaging (VNIR–SWIR) on lake cores using a hyperspectral camera platform at IGME to detect millimetre-scale dust micro-layers and mineral proxies (e.g., palygorskite). These compositional records are integrated with existing geochemical/XRF datasets and analysed with multivariate methods to isolate dust signals. For the climatological component, we identify synoptic scenarios associated with dust outbreaks from reanalysis (ERA5/MERRA-2), apply clustering and logistic-regression frameworks to derive a daily probability metric of dust transport (Salvador et al.), and project scenario-based frequency changes using CMIP6 SSPs. Preliminary tests with the IGME hyperspectral system and initial reanalysis analyses validate the workflow. Expected outputs include Holocene-scale dust reconstructions, methodological protocols for hyperspectral detection in sedimentary archives, and a digital early-warning/probability platform tailored to air-quality and public-health managers. All data and workflows will be released under FAIR principles.

Keywords: Climate prediction, CMIP6 scenarios, Holocene, Hyperspectral spectroscopy, Saharan dust